

Helen Marie Adelman

Validierung eines Simulationsprogramms für die Flachwassergleichungen

Bachelorarbeit

Erstprüfer: Prof. Dr.-Ing. R. Hinkelmann

Zweitprüferin: Dr.-Ing. Franziska Tügel

Betreuer: Lennart Steffen, M.Sc.

Oktober 2022

Eidesstattliche Erklärung

Ich erkläre an Eides statt, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig angefertigt und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt sowie wörtliche und sinngemäße Zitate gekennzeichnet habe.

Montpellier, 30. Oktober 2022

Adelmann

Abstract

Numerical simulations are an important tool in water management because the surface flow involves very complex spatial and temporal properties and relationships. Therefore, such numerical programs are used for example for the decision making in flood protection measures. This thesis deals with the numerical model `hms++` which was presented in Steffen et al. (2020). In this framework, an explicit robust solver for the depth-averaged shallow water equation is implemented. The open-source framework uses the finite volume method for a high-resolution approximated Riemann solver of the Godunov type. The logic of the solver of the shallow water equation in `hms++` was taken from the already existing simulation program `hms` (Busse et al., 2007). The goal of `hms++` is more time and resource efficient calculations.

In this thesis, four simulation cases are treated. Specifically, cases that have an analytical solution were chosen to compare with the computed results of `hms++` and `hms`.

The solutions of the two simulation programs are very similar and well approximate to the analytical solution. By using four different surface flow simulations, dealing with a channel flow with hydraulic jump, a discontinuity of water depth, a rainfall-runoff process and a rotating flow in a bowl, the validation of the `hms++` framework in this scope can be successfully demonstrated.

Kurzzusammenfassung

Numerische Simulationen sind in der Wasserwirtschaft ein wichtiges Hilfsmittel, da Oberflächenströmungen sehr komplexe räumliche und zeitliche Eigenschaften und Zusammenhänge beinhalten. Somit dienen solche numerischen Programme beispielsweise der Entscheidungsfindung bei Hochwasserschutzmaßnahmen. Diese Arbeit befasst sich mit dem numerischen Modell `hms++`, welches in Steffen et al. (2020) vorgestellt wurde. In diesem ist ein expliziter, robuster Löser für die tiefengemittelte Flachwassergleichung implementiert. Das Open-Source Framework nutzt die Finite-Volumen-Methode für den hochauflösenden approximierten Riemann-Löser vom Typ Godunov. Die Logik des Lösers der Flachwassergleichung in `hms++` wurde von dem bereits existierenden Simulationsprogramm `hms` (Busse et al., 2007) übertragen. Das Ziel von `hms++` sind zeit- und ressourceneffizientere Berechnungen.

In dieser Arbeit werden vier Simulationsfälle behandelt. Es wurden speziell Fälle ausgewählt, die eine analytische Lösung besitzen, um diese mit den berechneten Ergebnissen von `hms++` und `hms` zu vergleichen. Die Lösungen der beiden Simulationsprogramme sind sehr ähnlich und nähern sich gut dem Verlauf der analytischen Lösung an. Durch vier verschiedene Oberflächenströmungssimulationen, die sich mit einer Gerinneströmung mit Wechselsprung, einer Diskontinuität der Wassertiefe, einem Niederschlag-Abfluss-Prozess und einer rotierenden Strömung in einem Becken befassen, kann die Validierung des Frameworks `hms++` für diesen Anwendungsbereich erfolgreich gezeigt werden.

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	IV
Tabellenverzeichnis	VI
Symbolverzeichnis	VII
Abkürzungsverzeichnis	X
1. Einleitung	1
1.1. Motivation	1
1.2. Aktueller Forschungsstand	2
1.3. Einführung hms++	4
1.4. Gliederung	5
2. Maßgebende Gleichungen	6
2.1. Erhaltungssatz	6
2.2. Flachwassergleichung	6
2.2.1. Physikalischer Hintergrund	7
2.2.2. Mathematischer Hintergrund	7
3. Numerische Grundlagen	10
3.1. Hydroinformatische Modellierungssysteme	10
3.1.1. hms	10
3.1.2. hms++	10
3.2. C-Eigenschaft	11
3.3. Diskretisierung	12
3.3.1. Räumliche Diskretisierung	12
3.3.2. Zeitliche Diskretisierung	14
3.4. Flussberechnung	16
3.4.1. „Fully Upwind“-Methode	16
3.4.2. „Godunov“-Verfahren	17
3.4.3. Approximierter Riemann-Löser	18
3.4.4. Hydrostatische Rekonstruktion	22
3.4.5. Hochauflösendes Verfahren	24
3.5. Neigungsquellterm	27
3.6. Reibungsquellterm	28

3.7. Rand- und Anfangsbedingungen	29
3.7.1. Feste Begrenzung	29
3.7.2. Freier Ausfluss	30
3.7.3. Konstante Wassertiefe	31
3.7.4. Konstante orthogonale Fließgeschwindigkeit	31
3.7.5. Konstanter orthogonaler spezifischer Abfluss	32
4. Validierungsfälle	33
4.1. 1D Wechselsprung	33
4.1.1. Fallbeschreibung	33
4.1.2. Analytische Lösung	34
4.1.3. Ergebnisse	36
4.1.4. Variation der Netzauflösung	37
4.1.5. Diskussion	42
4.2. 1D Dambruch	43
4.2.1. Fallbeschreibung	43
4.2.2. Analytische Lösung	43
4.2.3. Ergebnisse	43
4.2.4. Variation der Netzauflösung	46
4.2.5. Diskussion	46
4.3. 2D V-förmiges Einzugsgebiet	50
4.3.1. Fallbeschreibung	50
4.3.2. Analytische Lösung	51
4.3.3. Ergebnisse	52
4.3.4. Variation der Netzauflösung	53
4.3.5. Diskussion	56
4.4. 2D parabelförmiges Becken	56
4.4.1. Fallbeschreibung	56
4.4.2. Analytische Lösung	57
4.4.3. Ergebnisse	58
4.4.4. Variation der Netzauflösung	58
4.4.5. Diskussion	61
5. Fazit und Ausblick	62
5.1. Fazit	62
5.2. Ausblick	62

Literatur	64
A. Zusätzliches Material	71

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 2.1.	Eulersches Kontrollvolumen, nach Hinkelmann (2005), modifiziert durch Amann (2021)	6
Abbildung 2.2.	Typische Wellenlänge und Dauer in einem Strömungsmodell, nach Hinkelmann (2005), modifiziert durch die Autorin	7
Abbildung 2.3.	Wasserspiegelhöhe h , Sohlhöhe z_B und Wassertiefe d	9
Abbildung 3.1.	Möglichkeiten, ein Kontrollvolumen zu konstruieren (Hinkelmann, 2005)	13
Abbildung 3.2.	Rekonstruktion der Kantenwerte (Simons, 2020)	16
Abbildung 3.3.	Riemann-Problem, nach Simons (2020), modifiziert durch die Autorin	18
Abbildung 3.4.	Riemann-Probleme an jeder Kante mithilfe der FVM (Simons, 2020)	19
Abbildung 3.5.	Annäherung der Lösung mit HLL und HLLC (Simons, 2020)	20
Abbildung 3.6.	Hydrostatische Rekonstruktion mit einer größeren Wassertiefe auf beiden Seiten als die Variation der Bodentopographie (Simons, 2020)	23
Abbildung 3.7.	Hydrostatische Rekonstruktion mit einer künstlich trockenen Zelle (Simons, 2020)	23
Abbildung 3.8.	Beteiligte Zellen der Rekonstruktion einer Variable an der Kante $i + \frac{1}{2}$ nach Amann (2021), modifiziert durch die Autorin	26
Abbildung 4.1.	Vergleich der numerischen und der analytischen Lösung der Wasserspiegelhöhen mit dem 1D Wechselsprung	38
Abbildung 4.2.	Vergleich der numerischen und der analytischen Lösung der Froude-Zahl mit dem 1D Wechselsprung	39
Abbildung 4.3.	Darstellung der Oszillation durch ein Checkerboarding der Geschwindigkeit bei einer Netzauflösung von 400×4 Zellen	40
Abbildung 4.4.	Darstellung des numerischen und des analytischen Wechselsprungs der Wasserspiegelhöhe	41
Abbildung 4.5.	Vergleich der NSE abhängig von der Netzauflösung mit <code>hms++</code> beim 1D Wechselsprung	43
Abbildung 4.6.	Vergleich der numerischen und der analytischen Lösung mit der 1D Diskontinuität im nassen Fall mit einer Netzauflösung von 400×40 Zellen (Darstellung jeden dritten Wertes)	45

Abbildung 4.7.	Vergleich der numerischen und der analytischen Lösung mit der 1D Diskontinuität im trockenen Fall mit einer Netzauflösung von 400×40 Zellen	47
Abbildung 4.8.	Vergleich der NSE abhängig von der Netzauflösung mit <code>hms++</code> im nassen Fall beim 1D Dambruch	48
Abbildung 4.9.	Vergleich der NSE abhängig von der Netzauflösung mit <code>hms++</code> im trockenen Fall beim 1D Dambruch	49
Abbildung 4.10.	Geometrie des Einzugsgebiets (Steffen et al., 2022b)	50
Abbildung 4.11.	Vergleich der numerischen und der analytischen Lösung im 2D V-förmigen Einzugsgebiet mit einer Netzauflösung von 100×160 Zellen	54
Abbildung 4.12.	Vergleich der NSE abhängig von der Netzauflösung mit <code>hms++</code> beim 2D V-förmigen Einzugsgebiet	55
Abbildung 4.13.	Vergleich der numerischen und der analytischen Lösung einer Strömung in dem 2D parabelförmigen Becken mit einer Netzauflösung von 320×320 Zellen	59
Abbildung 4.14.	Vergleich der NSE abhängig von der Netzauflösung mit <code>hms++</code> bei dem 2D parabelförmigen Becken	60

Tabellenverzeichnis

Tabelle 4.1. Vergleich der NSE abhängig von der Netzauflösung mit <code>hms++</code> und <code>hms</code> beim 1D Wechselsprung	42
Tabelle 4.2. Vergleich der NSE abhängig von der Netzauflösung mit <code>hms++</code> und <code>hms</code> im nassen Fall beim 1D Dambruch	48
Tabelle 4.3. Vergleich der NSE abhängig von der Netzauflösung mit <code>hms++</code> und <code>hms</code> im trockenen Fall beim 1D Dambruch	49
Tabelle 4.4. Vergleich der NSE abhängig von der Netzauflösung mit <code>hms++</code> und <code>hms</code> beim 2D V-förmigen Einzugsgebiet	55
Tabelle 4.5. Vergleich der NSE abhängig von der Netzauflösung mit <code>hms++</code> und <code>hms</code> bei dem 2D parabelförmigen Becken	60

Symbolverzeichnis

Symbol	- Beschreibung	Einheit
a	- Beiwert	[m]
b_c	- Kanalbreite	[m]
d	- Wassertiefe	[m]
d'	- hypothetische Tiefe	[m]
\mathbf{f}	- Vektor der Strömung in x-Richtung	
f_L, f_R	- Verbindungsfunktionen für Riemann-Zustände	
f_x	- äußere Kraft in x-Richtung	[m/s ²]
f_y	- äußere Kraft in y-Richtung	[m/s ²]
g	- Erdbeschleunigung	[m/s ²]
\mathbf{g}	- Vektor der Strömung in z-Richtung	[m/s ²]
h	- Wasserspiegelhöhe	[m]
i	- Regenintensität	[m/s]
k	- Indexwert	[-]
k_{St}	- Strickler-Beiwert	[m ^{1/3} /s]
l	- Kantenlänge	[m]
l_c	- Kanallänge	[m]
l_0	- Hanglänge	[m]
m	- Beiwert	[-]
m_w	- Massenquellenterm bzw. -senkenterm	[m/s]
n	- Manning-Rauigkeitskoeffizient	[s/m ^{1/3}]
n_x	- x-Koordinate des Einheitsvektors	[m]
n_y	- y-Koordinate des Einheitsvektors	[m]
p	- Spitzenamplitudenparameter	[√m/s]
\mathbf{q}	- Speichervektor der Zustandsgrößen	
\mathbf{r}	- Glattheits-Monitor	
s	- Beiwert	[√m/s]
s_0, s_c	- Neigung	[-]

\mathbf{s}	- Quellvektor	
\mathbf{s}_B	- Vektor des Neigungsquellterms	$[\text{m}^2/\text{s}^2]$
\mathbf{s}_f	- Vektor des Reibungsquellterms	$[\text{m}/\text{s}]$
\mathbf{s}_m	- Vektor der Massenquellen und externer Kräfte	
t	- Zeit	$[\text{s}]$
t_e, t_l	- Zeit bis zum Erreichen des Gleichgewichts	$[\text{s}]$
t_f	- Regendauer	$[\text{h}]$
u	- tiefengemittelte Fließgeschwindigkeit in x-Richtung	$[\text{m}/\text{s}]$
v	- tiefengemittelte Fließgeschwindigkeit in y-Richtung	$[\text{m}/\text{s}]$
x	- räumliche Dimension	$[\text{m}]$
y	- räumliche Dimension	$[\text{m}]$
z	- räumliche Dimension	$[\text{m}]$
z_B	- Sohlhöhe	$[\text{m}]$
A	- Zellfläche	$[\text{m}^2]$
B	- Beiwert	$[\text{m}/\text{s}]$
C	- Chézy Koeffizient	$[\sqrt{\text{m}}/\text{s}]$
D	- abgeleiteter Koeffizient für das vollständig implizite Schema	$[-]$
\mathbf{F}	- Vektor der advektiven Flüsse	
P	- Zellumfang	$[\text{m}]$
Q	- Abfluss	$[\text{m}^3/\text{s}]$
S	- Wellengeschwindigkeit	$[\text{m}/\text{s}]$
S_o	- Kanalneigung	$[-]$
TV	- Gesamtvariation	
W	- partielle Differentialgleichung	
\overline{W}	- diskretisierte Gleichung	
α	- Beiwert	$[\text{m}^{\frac{1}{3}}/\text{s}]$
δ	- Diskretisierungsfehler	
ν	- kinematische Viskosität	$[\text{m}^2/\text{s}]$
ρ	- Dichte eines Fluids	$[\text{kg}/\text{m}^3]$
τ_{Bx}	- Sohlschubspannung in x-Richtung	$[\text{N}/\text{m}^2]$

τ_{By}	- Sohlschubspannung in y-Richtung	[N/m ²]
ψ	- Limitier-Funktion	[-]
Γ	- Länge einer Zelkante	[m]
Ω	- Zellfläche	[m ²]
∂	- partielle Ableitung	
Δs	- charakteristische Zelldistanz	[m]

Abkürzungsverzeichnis

CCFVM	Zellzentrierte Finite-Volumen-Methode
CFL	Courant-Friedrichs-Lewy
Cr	Courant-Zahl
FOU	Fully Upwind
FVM	Finite-Volumen-Methode
HLL	Harten-Lax-van Leer
HLLC	Harten-Lax-van Leer-Contact
MIMD	Multiple Instruction Multiple Data
MUSCL	Monotonic Upwind-centered Scheme for Conservation Laws
NSE	Nash-Sutcliffe-Effizienz
REA	Reconstruct-Evolve-Average
SIMD	Single Instruction Multiple Data
TVD	Total Variation Diminishing

1. Einleitung

1.1. Motivation

Wasser ist grundlegend in allen Lebensbereichen und ein wichtiger Bestandteil des Naturhaushaltes (Schoenen, 2022). Große Wassermengen können jedoch auch massive Kräfte besitzen, wodurch sich Sturzfluten und starke Überschwemmungen ausbilden können. Bei solchen Ereignissen können durch das Wasser große ökonomische und auch menschliche Verluste entstehen. Hochwasser ist ein natürliches Phänomen, das sich nicht vermeiden lässt. Veränderungen im Wasserkreislauf, welche durch den menschlichen Einfluss gegeben sind, tragen jedoch zur Erhöhung der Wahrscheinlichkeit des Auftretens von Hochwasserereignissen bei (Europäisches Parlament und Rat, 2007). Oberflächenversiegelung, Verdolung von Bachläufen und Verringerung der natürlichen Wasserrückhaltefähigkeit des Bodens können bei Starkregenereignissen zu plötzlichen Hochwassern führen (Geier, 2015).

Eine sehr aktuelle Flutkatastrophe ereignete sich im Juli 2021 im Ahrtahl in Rheinland-Pfalz. Hierbei entstanden enorme Sachschäden, außerdem kam es zu über 100 Todesopfern (ZDF, 2021). Um solchen Ereignissen entgegenzuwirken und die Ursachen zu analysieren, müssen Systeme mit komplexen räumlichen und zeitlichen Eigenschaften untersucht werden. Hierbei können numerische Programme helfen (Oertel & Bung, 2014). Solche Programme beschreiben physikalische Gleichungen mithilfe von Differentialgleichungen. Für diese Gleichungen analytische Lösungen zu ermitteln, ist im Regelfall nicht möglich. Deswegen werden numerische Berechnungen zu Hilfe genommen, die die Lösungen approximieren.

Des Weiteren fordern die Wasserrahmenrichtlinie der Europäischen Union (WRRL) und die Hochwasserschutzrichtlinie genaue Informationen über den Verlauf des Wassers. Die WRRL hat als Ziel, alle Gewässer in einen guten Zustand zu bringen oder darin zu erhalten (Umwelt Bundesamt, 2000). In der Hochwasserschutzrichtlinie wird die Bewertung und das Management von Hochwasserrisiken untersucht, um schädliche Folgen zu verringern (Kommission, 2007).

Hierbei können Programme zur Simulation von Oberflächenströmungen genutzt werden. Die Oberflächenströmungen sind eine Schlüsselkomponente des Wasserkreislaufs. Hierbei wird die Gesamtheit des Wassers beschrieben, welches durch die Gravitation angetrieben wird und auf der Erdoberfläche fließt. Es setzt sich aus Niederschlag, Bächen und Flüssen und dem Oberflächenabfluss zusammen (Emmett, 1978). Typische Arten von Oberflächenströmungen sind Gerinneströmungen und Niederschlag-Abfluss-Prozesse.

Simulationsprogramme können die Oberflächenströmung im urbanen und natürlichen Raum beschreiben. Des Weiteren soll ein großes Spektrum an hydraulischen Bedingungen abgedeckt werden, welche geringe Wassertiefen, Wechselsprünge, Diskontinuitäten und verschiedene Fließzustände beinhalten. Hierfür wird oft ein robuster hochauflösender Löser der Flachwassergleichung genutzt (Kaptiel 3.4.3). Ein solches Programm ist `hms++`, welches den Fokus auf die Rechengeschwindigkeit setzt (Steffen et al., 2020).

Um die Genauigkeit und Anwendbarkeit eines Simulationsprogramms zu beurteilen, werden Testfälle ausgewählt, die eine analytische Lösung besitzen. So können die berechneten Ergebnisse des Programms mit den analytischen verglichen werden. Ziel dieser Arbeit ist es, den Anwendungsbereich des Programms `hms++` zu validieren.

1.2. Aktueller Forschungsstand

Im Bereich der Hydrologie und Hydraulik beinhalten Simulationen meist sehr komplexe räumliche und zeitliche Eigenschaften. Aus diesem Grund gibt es viele numerische Berechnungsprogramme, welche sich in ihrer Komplexität und in ihren Stärken und Schwächen unterscheiden (Borah, 2011).

Hydrologische und hydraulische Modelle können nach verschiedenen Kriterien aufgeteilt werden. Zuerst einmal gibt es die Aufteilung nach der räumlichen Repräsentation. Der Strömungsverlauf wird als Kompartiment abgebildet, das die durchschnittliche Reaktion des Prozesses über dem Einzugsgebiet darstellt (Anderson et al., 2015). Hierbei fehlt jedoch eine genaue Beschreibung des Prozesses. Modelle dieser Art werden als verteilte Modelle oder Lumped Modelle bezeichnet (Simons, 2020).

Des Weiteren gibt es die Aufteilung nach der zugrunde gelegten Mathematik. Die einfachste Annäherung erfolgt als empirisches Modell, auch bekannt als Black-Box-Modell. Dies bedeutet, dass der Vorgang selbst nicht betrachtet wird und keine Berücksichtigung physikalischer Prozesse erfolgt, sondern nur der Input und Output untersucht wird. Somit entsteht eine Input-Output-Beziehung, wobei der Input der effektive Niederschlag und der Output der direkte Oberflächenabfluss ist. Ein Beispiel hierfür ist das Konzept der Einheitsganglinie von Sherman (1932). Das konzeptionelle Modell ist eine weitere Kategorie der hydraulischen und hydrologischen Modelle. Alle Prozesse werden einzeln und getrennt beschrieben (Simons, 2020). Die Input-Output-Beziehung jedes Prozesses wird vereinfacht physikalisch beschrieben. Ein Beispiel ist die Darstellung der Grundwasserreaktion über das gesamte Einzugsgebiet mithilfe eines Linearen Reservoirs (Duggal & Soni, 1996).

Um auch die Strömung des Wassers in einem Einzugsgebiet in einem verteilten Modell

beschreiben zu können, kann eine Kaskadierung, also eine Verkettung, konzeptioneller Elemente erfolgen (Simons, 2020). Bekannte Modelle hierbei sind das HEC-HMS (Engineers, 2000) und TOPMODEL (Beven & Kirkby, 1979).

Die EU-Wasserrahmenrichtlinie besagt jedoch, dass nicht nur der Abfluss betrachtet werden soll, sondern auch die Herkunft und die räumliche und zeitliche Verteilung des Wassers. Diese Angaben können konzeptionelle und empirische Modelle nicht liefern. Somit sind diese Modelle geeignet zur Ermittlung des Gesamtabflusses eines Einzugsgebiets bei Niederschlag, geben aber keine Details über den Prozess im Einzugsgebiet aus und entsprechen somit nicht den Anforderungen der EU-Wasserrahmenrichtlinie. Außerdem basieren diese Modelle auf Parametern, die nicht in der Natur gemessen werden können, sondern mit Messreihen vom Abfluss und Niederschlag ermittelt werden müssen (Simons, 2020).

Um nun den Prozess des Flusses zu beschreiben, werden physikalisch-basierte Modelle genutzt. Diese leiten sich aus partiellen Differentialgleichungen ab, die die Kontinuität von Masse, Impuls und Energie ausdrücken. Diese Modelle benötigen einen enormen Bedarf an Daten und an Rechenleistung (Freeze & Harlan, 1969). Eine physikalisch basierte Beschreibung der Oberflächenströmung ist die Flachwassergleichung (Rousseau et al., 2015). Die meisten verteilten Modelle verwenden aber nur eine Annäherung an die Flachwassergleichung (Kampf & Burges, 2007) und keine genaue Lösung. Die Diffusions- und kinematische Wellengleichung sind eine Art der Annäherung für einen simulierten Oberflächenabfluss, welche im Grundsatz gute Ergebnisse erzielt (Smith & Woolhiser, 1971; He et al., 2008). Bei dieser Annäherung müssen jedoch Oberflächenabfluss- und Gerinneströmung getrennt betrachtet werden. Diese Trennung ist aber nicht immer möglich, da es oft keine klare Grenze zwischen den beiden Strömungen gibt (Simons, 2020). Außerdem ist diese Näherung nicht passend für Hänge mit geringer Neigung, Rückstaueffekte, kritische Fließzustände und den Einfluss von Mikrotopographie. Bei Fällen mit diesen Eigenschaften werden keine guten Ergebnisse mit dieser Annäherung erreicht (Costabile et al., 2009; Cea et al., 2010; Yeh et al., 2011).

Um verschiedene Fließzustände in einer Simulation zu ermöglichen, muss die gesamte Flachwassergleichung verwendet werden. Dies schließt schießende und strömende Fließwechsel, starke Wasserspiegelgradienten, kleine Wassertiefen und Nass- und Trockenbenetzung mit ein (Simons, 2020). Der Einfluss durch Mikrotopographie ist nur für Transportsimulationen und Erosionsprozesse entscheidend. Bei der Erstellung eines Abflusshydrographen ergeben sich durch die Mikrotopographie keine signifikanten

Änderungen (Tayfur et al., 1993). Allgemein lässt sich sagen, dass Modelle, die die Flachwassergleichung implementiert haben, bei den physikalisch-basierten Modellen einzuordnen sind. Die simulierten Strömungen dieser Modelle gelten als genaueste Vorhersage (Borah, 2011) im Bereich dieser Berechnungsprogramme. Dadurch sind im Wasserbau numerische Modelle, die auf der Flachwassergleichung basieren, sehr verbreitet. Diese werden für Flussregulierungsmaßnahmen, Flussbettmorphologie und zur Bewertung von Hochwasserrisiken verwendet. Beliebte Modelle sind Telemac-2D (Galland et al., 1991) und Mike 21c (DHI, 2022). Aufgrund des Nutzens dieser Modelle gibt es eine kontinuierliche Entwicklung robuster numerischer Systeme zum Lösen der Flachwassergleichung (Hinkelmann et al., 2015). Die Robustheit charakterisiert die Stabilität eines Modells während der Simulation (Song et al., 2011). Die Stabilität bedeutet, dass das Modell physikalisch plausible Lösungen liefert.

Der Fokus liegt derzeit besonders auf der Beschleunigung der Rechenprozesse. Dies wird mit modernen Grafikprozessoren (Liang et al., 2015) umgesetzt. Modelle, die einen mit der Finiten-Volumen-Methode (FVM) approximierten Riemann-Löser vom Typ Godunov besitzen, haben sich etabliert, da diese mit Diskontinuitäten im Strömungsfeld umgehen können (Toro & Garcia-Navarro, 2007). Robuste, ausgeglichene, hoch auflösende Modelle mit genauen Ergebnissen bei Fällen mit unterschiedlicher Topographie und Trocken- und Nassbenetzung werden von Audusse et al. (2004), Audusse und Bristeau (2005) und Liang und Borthwick (2009) vorgestellt. Die Fähigkeit eines Modells, Diskontinuitäten zu lösen, versteht man als Auflösung. Ein numerisches Modell, das die Diskontinuitäten weniger „verschmiert“, ohne numerische Oszillation einzuführen, hat also eine höhere Auflösung (Wang et al., 2019).

Einige Modelle sind mit einem Transportmodell gekoppelt. Durch die Modellkopplung können Prozesse genauer dargestellt werden, da weitere Faktoren berücksichtigt werden, wie zum Beispiel der Sedimenttransport oder der Transport von Schadstoffen. Einen Vergleich verschiedener Ansätze solcher gekoppelten Modelle beschreibt Zhao et al. (2017).

1.3. Einführung `hms++`

Das hier genutzte und zu untersuchende Programm ist `hms++`. `hms++` steht für hydroinformatisches Modellierungssystem, welches seit 2019 in der Programmiersprache C++ implementiert wird (Steffen et al., 2020). Die Logik des Löser der Flachwassergleichung in `hms++` wurde von dem bereits existierenden Simulationsprogramm `hms` (Busse et al., 2007)

übertragen. `hms++` löst die tiefengemittelte Flachwassergleichung mit dem durch die FVM approximierten „Harten-Lax-van Leer-Contact“ (HLLC) Riemann-Löser (Toro et al., 1994). Die Verwendung des höherwertigen „Total Variation Diminishing“-Schemas (TVD) und des „Godunov“-Verfahrens führt zu dem „Monotonic Upwind-Centered“-Schema (MUSCL) (Leer, 1979). Ziel von `hms++` sind zeit- und ressourceneffiziente Berechnungen.

1.4. Gliederung

In dieser Bachelorarbeit werden die Ergebnisse des Programms `hms++` in unterschiedlichen Simulationsfällen untersucht. Zunächst wird die Mathematik zum Lösen der Flachwassergleichung erläutert. Darauf folgt der numerische Hintergrund und die implementierten Verfahren, mit welchen `hms++` arbeitet. Hierbei wird auf die C-Eigenschaft und die räumliche und zeitliche Diskretisierung eingegangen. Außerdem wird die Funktionsweise des implementierten approximierten Riemann-Lösers dargestellt. Im Weiteren erfolgt die Anwendung von `hms++`. Dies geschieht anhand von vier unterschiedlichen Simulationssituationen, welche eine Gerinneströmung mit Wechselsprung, eine Diskontinuität der Wassertiefe, einen Niederschlags-Abfluss-Prozess und eine rotierende Strömung im Becken beinhalten. Hierbei wird der Umgang von `hms++` mit diesen Bedingungen analysiert und mit der analytischen Lösung und den Ergebnissen von `hms` verglichen und bewertet. Die Fälle werden mit unterschiedlichen Zellgrößen der Netze berechnet und der Einfluss hiervon untersucht.

2. Maßgebende Gleichungen

2.1. Erhaltungssatz

Im Allgemeinen werden physikalische Prozesse in der Strömungsmechanik durch Erhaltungssätze für die Masse, den Impuls und die Energie dargestellt. Der mathematische Hintergrund basiert somit auf der allgemeinen Form der Bilanzgleichung, die verwendet wird, um die Erhaltungssätze auszudrücken. Die Erhaltungssätze werden in einem infinitesimalen festgelegten zweidimensionalen Eulerschen Kontrollvolumen abgebildet, was zu einem System von Differentialgleichungen führt:

$$\frac{\partial \mathbf{q}}{\partial t} + \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial x} + \frac{\partial \mathbf{g}}{\partial y} = \mathbf{s} \quad (2.1)$$

Hierbei ist \mathbf{q} der Speichervektor der Zustandsgrößen. \mathbf{f} ist der Fluss in x-Richtung, \mathbf{g} in y-Richtung und \mathbf{s} der Quelltermvektor (Simons, 2020).

Das von Euler eingeführte Kontrollvolumen dient als Ansatz zur Beobachtung physikalischer Größen in einem festen Volumen (Abbildung 2.1). Die zeitliche Änderung der Zustandsgrößen findet somit nur durch den Nettoabfluss über die Oberfläche des Kontrollvolumens oder durch Quellen und Senken innerhalb des Volumens statt.

Abbildung 2.1: Eulersches Kontrollvolumen, nach Hinkelmann (2005), modifiziert durch Amann (2021)

2.2. Flachwassergleichung

Die Flachwassergleichung wird verwendet, um physikalische Prozesse des Oberflächenabflusses darzustellen.

2.2.1. Physikalischer Hintergrund

Der Anwendungsbereich der Flachwassergleichung bezieht sich auf flache Gewässer. Ein solches Gewässer wird über lange Wellen definiert und gilt somit als ein Flachwassermodell (Hinkelmann, 2005). Von langen Wellen dominierte Wassersysteme sind Binnengewässer, wie zum Beispiel Flüsse und Kanäle. Eine typische lange Welle hat eine Länge in der Größenordnung von hunderten Kilometern und eine Dauer von mehreren Tagen (Abbildung 2.2). Eine weitere Definition einer langen Welle ist, dass die Wellenlänge 20 mal größer als die Wassertiefe ist. Da hierbei die horizontale Länge deutlich größer ist, als die Höhe, wird ein solches System als flach eingestuft.

Abbildung 2.2: Typische Wellenlänge und Dauer in einem Strömungsmodell, nach Hinkelmann (2005), modifiziert durch die Autorin

2.2.2. Mathematischer Hintergrund

Um die Flachwassergleichung mathematisch auszudrücken, werden einige Annahmen und Vereinfachungen zugrunde gelegt. Das Wasser wird als inkompressibel angenommen und hat somit eine konstante Dichte. Außerdem wird angenommen, dass bei flacher Oberflächenströmung eine hydrostatische Druckverteilung entsteht. Da die vertikalen Fließgeschwindigkeiten im Vergleich zu den horizontalen sehr klein sind, können die vertikalen vernachlässigt werden. Durch die Annahme einer freien Oberfläche kann die Gleichung über die Wassertiefe integriert werden. Dadurch entsteht die tiefengemittelte 2D Flachwassergleichung (Malcherek, 2004). In der Flachwassergleichung werden die einzelnen Terme folgendermaßen geschrieben:

$$\mathbf{q} = \begin{bmatrix} d \\ ud \\ vd \end{bmatrix} \quad (2.2)$$

$$\mathbf{f} = \begin{bmatrix} ud \\ uud + \frac{1}{2}gd^2 - \nu \frac{\partial ud}{\partial x} \\ uvd - \nu \frac{\partial vd}{\partial x} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{g} = \begin{bmatrix} vd \\ vud - \nu \frac{\partial ud}{\partial y} \\ vvd + \frac{1}{2}gd^2 - \nu \frac{\partial vd}{\partial y} \end{bmatrix} \quad (2.3)$$

$$\mathbf{s} = \mathbf{s}_m + \mathbf{s}_B + \mathbf{s}_f \quad (2.4)$$

mit

$$\mathbf{s}_m = \begin{bmatrix} m_w \\ f_x \\ f_y \end{bmatrix}, \quad \mathbf{s}_B = \begin{bmatrix} 0 \\ gd \frac{\partial z_B}{\partial x} \\ gd \frac{\partial z_B}{\partial y} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{s}_f = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{\tau_{Bx}}{\rho} \\ \frac{\tau_{By}}{\rho} \end{bmatrix} \quad (2.5)$$

Die erste Vektorkomponente ist jeweils die Massenbilanzgleichung, die zweite und dritte entspricht der Impulsbilanzgleichung. Die Wassertiefe wird mit d beschrieben, u und v sind die tiefengemittelte Fließgeschwindigkeit in x- und y-Richtung. uud , uvd , vud und vvd sind die advektiven Flüsse des Impulses. $\frac{1}{2}gd^2$ beschreibt den Impulstransport durch hydrostatische Druckunterschiede. ν ist die kinematische Viskosität und $\nu \frac{\partial ud}{\partial x}$, $\nu \frac{\partial vd}{\partial x}$, $\nu \frac{\partial ud}{\partial y}$ und $\nu \frac{\partial vd}{\partial y}$ stehen für die viskosen Flüsse, mit molekularer oder turbulenter Viskosität. Bei Vernachlässigung der viskosen Flüsse vereinfachen sich \mathbf{f} und \mathbf{g} zu:

$$\mathbf{f} = \begin{bmatrix} ud \\ uud + \frac{1}{2}gd^2 \\ uvd \end{bmatrix}, \quad \mathbf{g} = \begin{bmatrix} vd \\ vud \\ vvd + \frac{1}{2}gd^2 \end{bmatrix} \quad (2.6)$$

m_w ist der Massenquellenterm bzw. -senkenterm, für zum Beispiel Niederschlag oder Versickerung. $\frac{\tau_{Bx}}{\rho}$ und $\frac{\tau_{By}}{\rho}$ beschreiben die Reibungsimpulsquellterme, wobei τ die Sohl Schubspannung und ρ die Dichte des Fluids angibt. Um den Reibungsquellterm zu berechnen, wird die Formel von Chézy verwendet:

$$\frac{\tau_{Bx}}{\rho} = \frac{g}{C^2} u |v| \quad (2.7)$$

$$\frac{\tau_{By}}{\rho} = \frac{g}{C^2} u |v| \quad (2.8)$$

C kann entweder als Konstante verwendet werden, wie im ursprünglichen Chézy-Gesetz, oder, um weitere Ansätze einzuführen. Hier wird der Ansatz nach Gauckler-Manning-Strickler verwendet:

$$C = \frac{d^{\frac{1}{6}}}{n} \quad (2.9)$$

n beschreibt den Manning-Rauigkeitskoeffizienten. Der Strickler-Beiwert k_{St} ist der

Kehrwert von n , wodurch C wie folgt berechnet werden kann:

$$C = d^{\frac{1}{6}} \cdot k_{St} \quad (2.10)$$

$gd\frac{\partial z_B}{\partial x}$ und $gd\frac{\partial z_B}{\partial y}$ stehen für den Bodenneigungsquellterm, jeweils in x- und y-Richtung. f_x und f_y sind externe Kräfte, beispielsweise Coriolis-Kräfte. Diese werden ebenfalls in `hms++` vernachlässigt. So vereinfacht sich \mathbf{s} zu:

$$\mathbf{s} = \begin{bmatrix} m_w \\ \frac{\tau_{Bx}}{\rho} + gd\frac{\partial z_B}{\partial x} \\ \frac{\tau_{By}}{\rho} + gd\frac{\partial z_B}{\partial y} \end{bmatrix} \quad (2.11)$$

Die Beziehung der Wasserspiegelhöhe h , Sohlhöhe z_B und Wassertiefe d ist in Abbildung 2.3 dargestellt und wird berechnet aus:

$$h = z_B + d \quad (2.12)$$

Das genaue Vorgehen, um die Flachwassergleichung numerisch zu lösen, ist in Simons (2020) beschrieben. Ein System nichtlinearer partieller Differentialgleichung kann als elliptisch, parabolisch oder hyperbolisch klassifiziert werden, indem die Eigenwerte und Eigenvektoren der Jacobi-Matrix bestimmt werden. Die hier verwendete 2D Flachwassergleichung besitzt zwei Jacobi-Matrizen, eine für jede Richtung, wobei jede Matrix drei reelle Eigenwerte und drei unabhängige Eigenvektoren hat. Dadurch wird das System als hyperbolisch eingeordnet. Ein hyperbolisches System ermöglicht die Ausbreitung von Diskontinuitäten. Diese Eigenschaft ist eine wichtige Voraussetzung, um die advektiven Flüsse als Riemann-Problem (Kapitel 3.4.3) zu behandeln (Amann, 2021).

Abbildung 2.3: Wasserspiegelhöhe h , Sohlhöhe z_B und Wassertiefe d

3. Numerische Grundlagen

3.1. Hydroinformatische Modellierungssysteme

3.1.1. `hms`

`hms` ist ein hydroinformatisches Modellierungssystem und wird seit 2004 am Fachgebiet für Wasserwirtschaft und Hydrosystemmodellierung an der TU Berlin entwickelt (TU Berlin, 2022). Dieses Programm ist ein autarkes Modellierungsframework für hydraulische und hydrologische umweltbezogene Probleme. Der Ursprung des Programms liegt bei Busse et al. (2007) und wird als Framework beschrieben, welches die Implementierung und Simulation einzelner und mehrerer Prozesse in unterschiedlicher räumlicher und zeitlicher Auflösung sowie deren Wechselwirkung ermöglicht (Busse et al., 2007; Busse et al., 2012).

Es handelt sich um ein Java Framework mit einem implementierten Flachwassergleichungslöser. In `hms` ist ein exakter und ein approximierter Riemann-Löser implementiert. Der approximierter Riemann-Löser ist vom Typ HLLC. Dieser ist robust und basiert auf der FVM. Der Löser beinhaltet unterschiedliche Fluss- und Rekonstruktionsschemata für strukturierte orthogonale und dreieckige Netze. Zusätzliche Funktionen sind Skalartransport, Infiltration und Sedimenttransport. Es sind Schnittstellen zu externen Bibliotheken für die Vor- und Nachbearbeitung und für die eingebauten Werkzeuge vorhanden.

`hms` kann auf fast jedem System bereitgestellt werden, wenn die Java Virtual Machine installiert ist. Die Simulationsfälle werden als ausführbare Java-Programme erstellt, indem entsprechende Module importiert und verwendet werden. Hierbei wird jede weitere Falllogik als Quellcode hinzugefügt. Der Fokus des Programms liegt auf Flexibilität und Erweiterbarkeit. Mit der Multiple Instruction Multiple Data (MIMD) Parallelisierung für Shared-Memory-Systeme werden Zellen auf verfügbare Hardware-Threads zur Zeitschritt-berechnung verteilt. Diese Parallelisierung bietet eine große Flexibilität, jedoch werden bei der Flussberechnung einer Zelle für jede benachbarte Kante der Fluss berechnet. Dadurch sind fast 50% der Strömungsberechnungen in `hms` redundant. Das Programm ist nicht mehr in aktiver Entwicklung (Steffen et al., 2022b).

3.1.2. `hms++`

`hms++` ist eine Neuimplementierung des HLLC-Riemann-Lösers und Rekonstruktionsschemata von `hms`. Diese Neuimplementierung wurde mit C++ erstellt (Steffen et al., 2020). Im Jahr 2019 wurde mit der Implementierung begonnen und es wird derzeit noch

daran gearbeitet. Das Ziel, welches die Neuimplementierung von `hms++` beabsichtigt, ist die Verbesserung der Rechenleistung für Strömungssimulationen von Oberflächenwasser durch einen effizienten Einsatz von Software und Hardware. Die Effizienz wird durch Parallelisierung, Vektorisierung und Verbesserung der Cache- und Pipeline-Nutzung erhöht. Im Vergleich zu `hms` ist kein exakter Riemann-Löser implementiert (Steffen et al., 2022b). Für Shared-Memory-Parallelisierung (MIMD) verwendet `hms++` *OpenMP* (Amann, 2021). Zwei verschiedene Parallelisierungsmethoden sind im Einsatz, MIMD und Single Instruction Multiple Data (SIMD). Dadurch, dass ganze Zellblöcke auf Threads verteilt werden, wird die SIMD möglich. Die Schritte, um die Gleichung 3.8 zu lösen, werden für den ganzen Block ausgeführt. Hierbei werden einige Schritte vektorisiert und somit die Anzahl der redundanten Flussberechnungen reduziert. Die genaue Reduzierung ist abhängig von der Blockgröße (Steffen et al., 2022b).

Außerdem gibt es die Lineare-Algebra-Bibliothek *eigen*, welche aussagekräftige und lesbare Gleichungen und gleichzeitig hochoptimierten Maschinencode ermöglicht (Steffen et al., 2022b; Guennebaud et al., 2010). Des Weiteren gibt es externe Bibliotheken, wie z. B. *Gmsh*, zur Vor- und Nachbereitung (Steffen et al., 2022b). Der approximierter Riemann-Löser ist implementiert für strukturierte und unstrukturierte Netze. Das höherwertige TVD-Schema (Kapitel 3.4.5) ist jedoch nur für orthogonale Netze verfügbar (Steffen et al., 2022a). Die Simulationsfälle werden als Satz von Textdateien erstellt, ohne jegliche Interaktion mit dem Quellcode. Zellwerte können durch Gleichungen angegeben werden, die mithilfe eines Funktions-Parsers übersetzt werden, um benutzerdefinierte Anfangs- und Randbedingungen zu erstellen.

Generell lässt sich sagen, dass bei höheren Netzauflösungen `hms++` im Durchschnitt circa 30-mal schneller ist, mit konsistenten Ausführungszeiten und einer besseren Parallelskalierung, als `hms` (Steffen et al., 2022b).

3.2. C-Eigenschaft

Ein numerisches Programm muss robust und ausgeglichen sein und die C-Eigenschaft erfüllen. Robustheit bedeutet, dass Zustandsgrößen erhalten werden müssen und die Simulation eines Falles nicht aufgrund von numerischen Fehlern abbrechen darf (Simons, 2020). Die Ausgeglichenheit (*well-balanced*) eines Programms ermöglicht die korrekte Handhabung von Benetzungs- und Trocknungsprozessen (Greenberg & Leroux, 1996). Die C-Eigenschaft (*C-Property*) ist die Eigenschaft eines Programms, eine bewegungslose Wasseroberfläche auf einem unregelmäßigen Grund unter stationären Bedingungen zu erhalten (Bermudez & Vazquez, 1994) Ein Beispiel hierfür aus der Natur ist ein See. Der

Untergrund ist horizontal und unregelmäßig, trotzdem findet in dem Wasserkörper keine gerichtete Strömung statt. In einem Programm dürfen hierbei keine physikalisch nicht erklärbaren Strömungen entstehen. Erfüllt ein Programm die C-Eigenschaft, ist dieses damit auch ausgeglichen.

3.3. Diskretisierung

Der allgemeine Erhaltungssatz (Gleichung 2.1) ist als partielle Differentialgleichung gegeben. Um diese numerisch approximiert zu lösen, muss eine räumliche und zeitliche Diskretisierung der Ableitung erfolgen. Im Allgemeinen muss eine Diskretisierungsmethode konsistent, konvergent und stabil sein. Konsistenz erfordert, dass der Unterschied zwischen der partiellen Differentialgleichung W und der diskretisierten Gleichung \bar{W} für immer kleiner werdende Zeitschritte und Zellgrößen gegen Null läuft. Die Differenz der beiden Gleichungen ist der Diskretisierungsfehler δ :

$$\delta = \lim_{\Delta t, \Delta x \rightarrow 0} |W - \bar{W}| = 0 \quad (3.1)$$

Die Ordnung der Konsistenz gilt als Maß der Genauigkeit. Somit ist also eine hohe Ordnung der Konsistenz erstrebenswert. Das Kriterium der Konvergenz bedeutet, dass bei kleiner werdendem Zeitschritt und Zellgröße die Lösung von \bar{W} gegen die von W tatsächlich konvergieren soll. Da die exakte Lösung der partiellen Differentialgleichung oft nicht bekannt ist, kann die Konvergenz überprüft werden, indem die Ergebnisse an verschiedenen diskreten Punkten für kleiner werdende Zeitschritte und Zellgrößen beobachtet werden. Die Konvergenz muss nicht asymptotisch oder einseitig sein. Die numerische Lösung strebt nach Grenzwerten, die sich auf beiden Seiten befinden können. Des Weiteren soll eine Diskretisierungsmethode stabil sein. Dies bedeutet, dass kleine Störungen während der Simulation gedämpft werden und nicht zu wachsender Oszillation führen. Eine Methode, die Stabilität zu erhalten, ist das Hinzufügen numerischer Diffusion, auch wenn dadurch die Lösung an Genauigkeit verliert (Hinkelmann, 2005).

Bei `hms++` erfolgt die räumliche Diskretisierung mit der zellzentrierten Finiten-Volumen-Methode (CCFVM) und die zeitliche Diskretisierung mit der expliziten Euler-Methode.

3.3.1. Räumliche Diskretisierung

Die räumliche Diskretisierung der Terme $\frac{\partial f}{\partial x}$ und $\frac{\partial g}{\partial y}$ erfolgt mit der FVM. Um diese umzusetzen, muss das zu berechnende Gebiet in Kontrollvolumina mit endlicher Größe

Abbildung 3.1: Möglichkeiten, ein Kontrollvolumen zu konstruieren (Hinkelmann, 2005)

aufgeteilt werden. Diese Kontrollvolumina sind die Zellen. Die aus allen Zellen resultierende Struktur ergibt das Netz. Die Netze können strukturiert oder unstrukturiert sein, die Zellen können dreieckig oder rechteckig sein. Hier wird sich jedoch auf strukturierte Netze mit quadratischen Zellen konzentriert.

Es gibt mehrere Möglichkeiten, um die Kontrollvolumina in der FVM zu erstellen. Bei der knotenzentrierten FVM wird ein Knoten des Netzes als Mittelpunkt des Kontrollvolumens genommen. Dieses Volumen kann auf zwei verschiedene Arten um den Mittelpunkt gebaut werden, wie in Abbildung 3.1b und Abbildung 3.1c gezeigt. Hier ist jedoch die CCFVM implementiert. Hierbei wird eine Zelle als Kontrollvolumen gewählt (Abbildung 3.1a) und ein Wert am Zellmittelpunkt für die Lösung ausgewertet (Hinkelmann, 2005).

Räumliche Informationen, die kleiner als die Zellgröße sind, gehen verloren. Somit ist die Zellgröße entscheidend für die Genauigkeit einer Simulation. Im Vergleich zur Finiten-Differenzen-Methode garantiert die CCFVM eine lokale und damit auch globale Erhaltung der Gleichung (Hinkelmann, 2005).

Im ersten Schritt wird das allgemeine Erhaltungsgesetz über den Definitionsbereich des Kontrollvolumens, also über eine Zelle, integriert:

$$\int_{\Omega} \frac{\partial \mathbf{q}}{\partial t} d\Omega + \int_{\Omega} \left(\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial x} + \frac{\partial \mathbf{g}}{\partial y} \right) d\Omega = \int_{\Omega} \mathbf{s} d\Omega \quad (3.2)$$

Mithilfe des Green-Gauß-Integralsatzes kann das Volumenintegral in ein Oberflächenintegral umgewandelt werden. Dies ist hier möglich, da die Flachwassergleichung zweidimensional ist. Dem Green-Gauß-Integralsatz liegt zugrunde, dass die Änderung des Flusses innerhalb des Volumens der Differenz der Flüsse über der Oberfläche des Volumens

entspricht:

$$\int_{\Omega} \frac{\partial \mathbf{q}}{\partial t} d\Omega + \oint_{\Gamma} \mathbf{F} \mathbf{n} d\Gamma = \int_{\Omega} \mathbf{s} d\Omega \quad (3.3)$$

$$\mathbf{F} \mathbf{n} = \mathbf{f} n_x + \mathbf{g} n_y \quad (3.4)$$

Hierbei ist Ω die Zellfläche und Γ die Länge der Zellkanten. $\mathbf{n} = (n_x, n_y)^T$ ist ein nach außen zeigender Einheitsvektor, der senkrecht auf der Oberfläche der Zelle steht. Somit kann die Integration über die Oberfläche für eine Zelle in 2D mit n_b Kanten in eine Summenformel umgeschrieben werden:

$$\oint_{\Gamma} \mathbf{F} \mathbf{n} d\Gamma = \sum_{k=1}^{n_b} \mathbf{F}_k \mathbf{n}_k l_k \quad (3.5)$$

Die zeitliche Änderung $\frac{\partial \mathbf{q}}{\partial t}$ und der Quellterm \mathbf{s} werden als konstant angenommen:

$$\frac{\partial \mathbf{q}}{\partial t} A + \sum_{k=1}^{n_b} \mathbf{F}_k \mathbf{n}_k l_k = \mathbf{s} A \quad (3.6)$$

mit der Zellfläche A und Kantenlänge l (Simons, 2020).

3.3.2. Zeitliche Diskretisierung

Die zeitliche Diskretisierung des ersten Terms des Erhaltungssatzes $\frac{\partial \mathbf{q}}{\partial t}$ wird mithilfe einer Taylorreihe vollbracht (Hinkelmann, 2005):

$$\frac{\partial \mathbf{q}}{\partial t} \approx \frac{\mathbf{q}^{n+1} - \mathbf{q}^n}{\Delta t} \quad (3.7)$$

Somit wird diese linear angenähert. Wenn nun die Gleichung 3.7 umgestellt und in Gleichung 3.6 eingesetzt wird, ergibt sich das explizite Euler-Verfahren:

$$\mathbf{q}^{n+1} = \mathbf{q}^n - \frac{\Delta t}{A} \sum_{k=1}^{n_b} \mathbf{F}_k^n \mathbf{n}_k l_k - \Delta t \mathbf{s}^{n+1} \quad (3.8)$$

Dies bedeutet, dass die Zustandsvariable der neuen Zeitebene $n+1$ nur von den Variablen der alten Zeitebene n abhängt. Der Rechenaufwand pro Zeitschritt Δt mit dieser Methode ist recht gering, da die Formel direkt, ohne ein Gleichungssystem, gelöst werden kann. Der Nachteil der expliziten Form ist jedoch, dass es Beschränkungen hinsichtlich der Zeitschrittgröße gibt und so Stabilitätsprobleme entstehen können. Im Gegensatz dazu gibt es bei dem impliziten Euler-Verfahren keine Einschränkung durch die Stabilität an die Zeitschrittgröße. Bei der Anwendung wird jedoch in jedem Schritt ein Gleichungssystem

gelöst, wodurch hier der Rechenaufwand pro Zeitschritt deutlich höher ist als beim expliziten Euler-Verfahren (Zhang et al., 2016).

Um Stabilitätsprobleme beim expliziten Euler-Verfahren zu vermeiden, kann die verbesserte explizite Euler-Methode verwendet werden. Bei dieser werden die Primitivität des expliziten Euler-Verfahrens und die Stabilität des impliziten Euler-Verfahrens miteinander verknüpft. Diese Methode ist in `hms` implementiert, in `hms++` existiert jedoch nur die explizite Euler-Methode (Simons, 2020).

Durch das Stabilitätskriterium gibt es Beschränkungen der Zeitschrittgröße, wodurch die Stabilität im expliziten Zeitschrittverfahren gewährleistet wird. Der Zeitschritt muss so gewählt werden, dass kein Fluidteilchen eine Zelle überspringt. Der Wert der neuen Zeitebene hängt nur vom Wert der alten Zeitebene der betrachteten Zelle und der direkten Nachbarn ab. Deshalb muss die maximale Ausbreitungsdistanz kleiner oder gleich der Zelldistanz sein, um die Stabilität erhalten zu können. Hierfür wird die Courant-Friedrichs-Lewy-Bedingung (CFL) verwendet. Die dimensionslose Courant-Zahl wird wie folgt berechnet:

$$Cr = \frac{v_{\max} \cdot \Delta t}{\Delta s} \leq 1 \quad (3.9)$$

Die Zelldistanz Δs ist eine charakteristische Länge, welche auf verschiedene Arten berechnet werden kann. Hier erfolgt die Berechnung folgendermaßen:

$$\Delta s = \frac{4A}{P} \quad (3.10)$$

mit der Zellfläche A und Zellumfang P . In der Flachwasserbedingung gilt für die maximale Ausbreitungsgeschwindigkeit:

$$v_{\max} = |\mathbf{v}| + \sqrt{gd} \quad (3.11)$$

Dadurch dass die Wassertiefe und Fließgeschwindigkeit meist variabel sind und sich während der Simulation verschieben, ist es schwierig, eine optimale Zeitschrittgröße für eine Simulation zu bestimmen. Damit die Stabilität nicht durch zu große Zeitschritte gefährdet wird, wird die Zeitschrittgröße adaptiv während der Simulation bestimmt. Für jede Zelle wird eine maximale Zeitschrittgröße berechnet:

$$\Delta t = \frac{Cr \cdot \Delta s}{v_{\max}} \quad (3.12)$$

Die kleinste maximale Zeitschrittgröße bestimmt für das gesamte Gebiet die Zeitschrittgröße. Die CFL-Bedingung ist eine Voraussetzung für eine stabile Lösung. Die Stabilität wird dadurch jedoch nicht garantiert, da diese von weiteren numerischen Faktoren beeinflusst

wird (Hinkelmann, 2005).

Die Wahl der Zeitschrittmethode hängt von dem physikalischen Zeitschritt ab, den die Simulation zu erfassen beabsichtigt. Wenn der physikalische Zeitschritt von derselben Größenordnung ist, wie der berechnete Zeitschritt in Gleichung 3.12, dann ist die explizite Methode am geeignetsten. Dies liegt daran, dass die implizite Methode keinen Vorteil gegenüber der expliziten Methode für kleine physikalische Zeitschritte hat. Der einzige Unterschied hierbei ist nur der erhöhte Rechenaufwand der impliziten Methode pro Zeitschritt (Hirsch, 2007).

Bei kurzzeitigen Regen-Abfluss-Simulationen ist der physikalische Zeitschritt durch die genaue Darstellung der Abflussmuster begrenzt und recht klein. Somit eignet sich hierbei das explizite Euler-Verfahren (Simons, 2020).

3.4. Flussberechnung

Bei der Flussberechnung werden die Werte im Zellmittelpunkt mit der CCFVM berechnet und die Werte an den Kanten daraufhin rekonstruiert. Somit hat jede Zelle einen linken und einen rechten Kantenwert (Abbildung 3.2). Für die numerischen Flussberechnung werden beide Werte verwendet. Um das Problem zu lösen, gibt es unterschiedliche Methoden und Ansätze, die sich in ihrer Genauigkeit, Robustheit und Rechenaufwand unterscheiden (Amann, 2021). Zwei dieser Ansätze sind in `hms++` implementiert, die „Fully Upwind“-Methode (FOU) (Kapitel 3.4.1) und das „Godunov“-Verfahren (Kapitel 3.4.2).

Abbildung 3.2: Rekonstruktion der Kantenwerte (Simons, 2020)

3.4.1. „Fully Upwind“-Methode

Die FOU-Methode ist ein einfacher robuster Ansatz, bei dem eine einseitige Annäherung für den Fluss genutzt wird. Hierbei wird ein advektiver Fluss, wie in Gleichung 2.6, in

eine transportierende Variable, die Fließgeschwindigkeit u , und in eine transportierte Variable, die Wassertiefe d , getrennt. Hier wird die Aufspaltung exemplarisch an dem Flussvektor \mathbf{f} gezeigt:

$$\mathbf{f} = \begin{bmatrix} ud \\ uud + \frac{1}{2}gd^2 \\ uvd \end{bmatrix} = u \begin{bmatrix} d \\ ud \\ vd \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{2}gd^2 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (3.13)$$

Mit dem Wert der transportierenden Variable u an der Zellkante $k = i + \frac{1}{2}$ werden durch lineare Mittelung die Werte der Zellen i und $i + 1$ berechnet:

$$u_{i+\frac{1}{2}} = \frac{u_{i+1} + u_i}{2} \quad (3.14)$$

Der Wert der transportierten Variable d an der Zellkante k wird folgendermaßen ermittelt:

$$d_{i+\frac{1}{2}} = \begin{cases} d_i & \text{wenn } u_{i+\frac{1}{2}} \geq 0 \\ d_{i+1} & \text{wenn } u_{i+\frac{1}{2}} < 0 \end{cases} \quad (3.15)$$

FOU ist ein Ansatz, der stabil bleibt, wenn die CFL-Bedingung (Gleichung 3.9) erfüllt ist. Diese Methode ist jedoch ungeeignet für den Umgang mit Diskontinuitäten, da hierbei starke numerische Diffusion eingeführt wird und scharfe Gradienten in der Lösung über mehrere Zellen hinweg „verschmiert“ werden. So entstehen schlechte Übereinstimmungen mit der exakten Lösung (Simons, 2020).

3.4.2. „Godunov“-Verfahren

Der andere implementierte Ansatz ist der Algorithmus vom Typ Godunov mit einem approximierten HLLC-Löser (Kapitel 3.4.3). Hierbei wird die Flussberechnung an einer Kante mit der Lösung eines lokalen Riemann-Problems gleichgesetzt. Es werden hyperbolische Funktionen gelöst, gemeinsam mit stückweise konstanten Daten. Diese Methode wurde ursprünglich für die Finite-Differenzen-Methode entwickelt (Godunov, 1959). LeVeque (2002) hat diese für die FVM modifiziert. Das „Godunov“-Verfahren ist in drei Schritte, den sogenannten REA-Algorithmus, (*Reconstruct-Evolve-Average*) unterteilt:

1. Rekonstruktion (*Reconstruct*): Es werden die Kantenwerte aus den durchschnittlichen Zellwerten rekonstruiert. Im einfachsten Fall, also mit dem Schema 1. Ordnung,

Abbildung 3.3: Riemann-Problem, nach Simons (2020), modifiziert durch die Autorin

entspricht der Kantenwert dem Wert des Zellmittelpunkts.

2. Entwicklung (*Evolve*): Für diesen Schritt ist ein FOU und ein HLLC approximierter Ansatz implementiert, um das Riemann Problem zu lösen (Toro et al., 1994). Hierbei wird die hyperbolische Gleichung mit den Anfangsdaten q^n berechnet, um das Ergebnis im nächsten Zeitschritt q^{n+1} , also einen Zeitschritt Δt später, zu erhalten.
3. Durchschnitt (*Average*): Es werden neue durchschnittliche Zellwerte für die Zustandsvariablen berechnet, indem die Summe der Flüsse mit der jeweiligen Kantenlänge, dem Zeitschritt und dem Normalenvektor multipliziert wird. Diese werden dann auf den Wert der alten Zustandsvariable addiert beziehungsweise subtrahiert.

3.4.3. Approximierter Riemann-Löser

Ein Riemann-Problem ist ein Anfangswertproblem für hyperbolische partielle Differentialgleichungen, die eine einzige Diskontinuität in den Anfangsdaten beinhalten (LeVeque, 2002), dargestellt in Abbildung 3.3a. Die Anfangsdaten, mit konstanten Zuständen auf beiden Seiten, werden folgendermaßen beschrieben:

$$\mathbf{q}(x, t_0) = \begin{cases} \mathbf{q}_L & \text{wenn } x < 0 \\ \mathbf{q}_R & \text{wenn } x > 0 \end{cases} \quad (3.16)$$

Die Indizes L und R stehen für die linke und die rechte Seite.

Bei der stückweisen Diskretisierung gibt es an der Kante k einen linken und einen rechten Zellwert, die unterschiedlich sind. Die Berechnung des Flusses F_k über die Kante wird als lokales Riemann-Problem berechnet (Simons, 2020), wie in Abbildung 3.4 dargestellt:

$$\mathbf{F}_{i+\frac{1}{2}} = f(\mathbf{q}_i, \mathbf{q}_{i+1}) \quad (3.17)$$

Abbildung 3.4: Riemann-Probleme an jeder Kante mithilfe der FVM (Simons, 2020)

Die Lösung eines solchen Problems ergibt eine Wellenstruktur, die die Ausbreitung der Diskontinuität beschreibt. Beim Lösen der Flachwassergleichung entstehen zunächst zwei Wellen und somit auch zwei Gleichungen. Diese beiden Wellen breiten sich von der Diskontinuität aus, siehe Abbildung 3.3b. Abhängig davon, welcher Fließzustand erfüllt ist, sind die linke und rechte Welle eine Schwall- oder Verdünnungswelle. Um nun den Fluss zu berechnen, müssen die Zustandsvariablen in dem Bereich zwischen den beiden Wellen bestimmt werden. Dies ist das Vorgehen des exakten Riemann-Lösers für die Flachwassergleichung, was von Toro (1992) ausführlich beschrieben ist. Verschiedene Wellenkombinationen sind genau in Simons (2020) erläutert. Der exakte Riemann-Löser ist jedoch sehr aufwendig und erfordert viel Rechenaufwand.

Zur Berechnung des Flusses mit der FVM, um die Flachwassergleichung zu lösen, ist nicht die komplette Lösung des Riemann-Problems notwendig. Es ist nur die Lösung bei $\frac{x}{t} = 0$ nötig. Eine Annäherung an die Lösung kann mithilfe des approximierten „Harten-Lax-van Leer“ (HLL) Riemann-Lösers erfolgen (Harten, 1983). Dieser Vorgang hat einen deutlich geringeren Rechenaufwand als der exakte Riemann-Löser, und erzielt trotzdem eine hohe Genauigkeit (LeVeque, 2002). Hierbei wird die Lösung des Riemann-Problems auf drei konstante Zustände aufgeteilt, die durch zwei Wellen getrennt sind (Abbildung 3.5a). Als Näherung für die Flachwassergleichung in 1D ohne zusätzlichen Transport ergibt dies gute Lösungen. Für die Flachwassergleichung in 2D und mit Transport werden die Ergebnisse jedoch ungenau. Dies liegt an der Vernachlässigung der Änderung des Tangentialimpulses im mittleren Bereich (Simons, 2020). Zusätzlich tritt eine hohe numerische Diffusion auf, durch welche die Kontaktdiskontinuität verzerrt wird (Toro, 2001).

Um gültige Lösungen für die Flachwassergleichung in 2D zu erhalten, wird der HLLC Riemann-Löser eingeführt. Dieser ist eine Modifizierung des HLL approximierten Riemann-

Abbildung 3.5: Annäherung der Lösung mit HLL und HLLC (Simons, 2020)

Lösers von Toro et al. (1994). Der HLLC Riemann-Löser ist in `hms++` implementiert. Es gibt eine dritte Welle, die die Zwischenregion in zwei konstante Zustände teilt (Abbildung 3.5b).

Der Fluss an der Stelle k wird dann folgendermaßen berechnet:

$$\mathbf{f}_k = \begin{cases} \mathbf{f}_L & , \text{ wenn } 0 \leq S_L \\ \mathbf{f}_{*L} & , \text{ wenn } S_L \leq 0 \leq S_* \\ \mathbf{f}_{*R} & , \text{ wenn } S_* \leq 0 \leq S_R \\ \mathbf{f}_R & , \text{ wenn } S_R \leq 0 \end{cases} \quad (3.18)$$

\mathbf{f}_L und \mathbf{f}_R sind die numerische Flüsse im linken und rechten Teil. \mathbf{f}_{*L} und \mathbf{f}_{*R} bezeichnen die Flüsse im mittleren linken und rechten Bereich, der durch die Kontaktwelle getrennt wird. \mathbf{f}_* ist der Fluss im gesamten mittleren Bereich. Wird die Lösung nur für die linke oder die rechte Region bestimmt, so wird der Fluss \mathbf{f}_k nur durch die Zustände in der linken bzw. rechten Zelle ermittelt (Liang et al., 2004):

$$\mathbf{f}_L = \begin{bmatrix} u_L d_L \\ u_L u_L d_L + \frac{1}{2} g d_L^2 \\ u_L v_L d_L \\ u_L d_L c_L \end{bmatrix} \quad (3.19)$$

$$\mathbf{f}_R = \begin{bmatrix} u_R d_R \\ u_R u_R d_R + \frac{1}{2} g d_R^2 \\ u_R v_R d_R \\ u_R d_R c_R \end{bmatrix} \quad (3.20)$$

$$\mathbf{f}_{*L} = \begin{bmatrix} f_{1*} \\ f_{2*} \\ f_{1*}v_L \\ f_{2*}c_L \end{bmatrix} \quad (3.21)$$

$$\mathbf{f}_{*R} = \begin{bmatrix} f_{1*} \\ f_{2*} \\ f_{1*}v_R \\ f_{2*}c_R \end{bmatrix} \quad (3.22)$$

$$f_* = \frac{S_R \mathbf{f}_L - S_L \mathbf{f}_R + S_L S_R (\mathbf{q}_R - \mathbf{q}_L)}{S_R - S_L} \quad (3.23)$$

Um das HLLC-Schema richtig auf die Flachwassergleichung anzuwenden, ist es notwendig, die korrekten Wellengeschwindigkeiten S_L , S^* und S_L zu identifizieren (Liang et al., 2004). Für die Bestimmung eignet sich ein approximierter Riemann-Löser mit zwei Verdünnungswellen (Fraccarollo & Toro, 1995):

$$S_L = \begin{cases} u_R - 2\sqrt{gd_R} & , \text{ wenn } d_L = 0 \\ \min(u_L - \sqrt{gd_L}; u_* - \sqrt{gd_*}) & , \text{ wenn } d_L > 0 \end{cases} \quad (3.24)$$

$$S_R = \begin{cases} u_L + 2\sqrt{gd_L} & , \text{ wenn } d_R = 0 \\ \max(u_R - \sqrt{gd_R}; u_* - \sqrt{gd_*}) & , \text{ wenn } d_R > 0 \end{cases} \quad (3.25)$$

wobei u_L , u_R , d_L und d_R Anfangsbedingungen auf der linken bzw. rechten Seite des Riemann-Problems sind. Die Wassertiefe d^* und mittlere Geschwindigkeit u_* im Sternbereich werden folgendermaßen berechnet:

$$d_* = \frac{1}{g} \left(\frac{1}{2} (\sqrt{gd_L} + \sqrt{gd_R}) + \frac{1}{4} (u_L - u_R) \right)^2 \quad (3.26)$$

$$u_* = \frac{1}{2} (u_L + u_R) + \sqrt{gd_L} - \sqrt{gd_R} \quad (3.27)$$

Für die Geschwindigkeit der Kontaktwelle bei Trockenbettproblemen gilt (Toro, 2001):

$$S_* = \frac{S_L d_R (u_R - S_R) - S_R d_L (u_L - S_L)}{d_R (u_R - S_R) - d_L (u_L - S_L)} \quad (3.28)$$

$$S_* = \frac{S_L d_R (u_R - S_R) - S_R d_L (u_L - S_L)}{d_R (u_R - S_R) - d_L (u_L - S_L)} \quad (3.29)$$

Die vorherigen Berechnungen gelten alle für ein strukturiertes Netz. Die Berechnung von zweidimensionalen unstrukturierten Netzen ist in Simons (2020) beschrieben.

3.4.4. Hydrostatische Rekonstruktion

Bei dem Riemann-Löser, approximiert oder exakt, werden nur die Wassertiefe und die Fließgeschwindigkeit beachtet. Die Sohlhöhe wird vernachlässigt. Somit kann der Riemann-Löser nur angewendet werden, wenn die Sohle in der linken und rechten Zelle auf gleicher Höhe ist.

Um Simulationen mit variierender Bodentopographie trotzdem berechnen zu können, müssen in der linken und der rechten Zelle die Wassertiefe modifiziert werden, um die Sohlhöhe einfließen zu lassen (Simons, 2020). Hierfür gibt es verschiedene topographische Diskretisierungsansätze, die in Kesserwani (2013) diskutiert werden. Der in `hms++` genutzte Ansatz ist die hydrostatische Rekonstruktion. Diese ist ein effizienter und robuster Ansatz, welcher das Erzeugen von negativen Wassertiefen vermeidet. Außerdem besitzt dieser einen ausgeglichenen Zustand im Strömungsfeld auf variierender Bodentopographie, bei Trocken- und Nassproblemen (Audusse et al., 2004). Mit dem Ansatz der hydrostatischen Rekonstruktion werden die Wassertiefe und Sohlhöhe vor dem Beginn des approximierten Riemann-Lösers verändert (Hou et al., 2013).

Die Sohlhöhe an der Kante k wird berechnet:

$$z_{B,k} = \max(z_{B,L}; z_{B,R}) \quad (3.30)$$

Die Wassertiefen werden folgendermaßen rekonstruiert:

$$d_R = \max(0; h_R - z_{B,k}) \quad (3.31)$$

$$d_L = \max(0; h_L - z_{B,k}) \quad (3.32)$$

Gleichung 3.31 und 3.32 berechnen die Wassertiefen, die zur Lösung des approximierten Riemann-Lösers (Kapitel 3.4.3) verwendet werden. Das Riemann-Problem wird nun ganz normal gelöst, mit der gleichen Sohlhöhe in beiden Zellen.

In Abbildung 3.6 sind die Wassertiefen auf beiden Seiten größer als der Höhenunterschied der Sohle. In diesem Fall wird die Wassertiefe in der Zelle mit der niedrigeren Sohlhöhe hydrostatisch rekonstruiert.

Wenn die Wassertiefe kleiner als der Unterschied der Sohlhöhe ist, wird die tiefer gelegene Zelle als künstlich trockene Zelle angenommen, wie in Abbildung 3.7.

Abbildung 3.6: Hydrostatische Rekonstruktion mit einer größeren Wassertiefe auf beiden Seiten als die Variation der Bodentopographie (Simons, 2020)

Abbildung 3.7: Hydrostatische Rekonstruktion mit einer künstlich trockenen Zelle (Simons, 2020)

Ist die höher liegende Zelle physikalisch trocken, findet keine Strömung zwischen den beiden Zellen statt (Berthon & Foucher, 2012).

Dieser Ansatz hat Probleme, wenn es sich um Strömungen im Flachwasser mit geringen Wassertiefen auf geneigter Sohle handelt. Hierbei kann die Variation der Bodentopographie höher als die Wassertiefe in der tiefer gelegenen Zelle sein, und somit entsteht eine künstliche Austrocknung bei jeder Berechnung. Dies führt zu einem verfälschten Strömungsfeld.

Dieses Problem kann durch ein Schema höherer Ordnung bei der hydrostatischen Rekonstruktion gelöst werden (Simons et al., 2013). Die Strömungssituation wird als kontinuierliches Strömungsproblem diskretisiert. Dies geschieht durch die Einbeziehung der benachbarten Zellen der angrenzenden Zellen, wodurch eine lineare Annäherung möglich ist und somit eine geneigte Oberfläche entsteht. Dieser Ansatz höherer Ordnung ist jedoch nicht in `hms++` implementiert.

3.4.5. Hochauflösendes Verfahren

Die Ergebnisse der FOU-Methode (Kaptiel 3.4.1) und des approximierten Riemann-Lösers (Kapitel 3.4.3) werden mit einer räumlichen Genauigkeit 1. Ordnung bestimmt. Jedoch haben Verfahren 1. Ordnung oft eine beschränkte Genauigkeit, da diese trotz der Monotonie und Robustheit numerische Diffusion einführen. Verfahren höherer Ordnung ergeben genauere Ergebnisse bei linearen Gleichungen. Bei Lösungen, die Gleichungen höherer Gradienten besitzen, erzeugen Verfahren höherer Ordnung oszillierende Strömungen an Diskontinuitäten, da diese nicht monoton sind (Toro, 2009).

Dies führt zu Godunovs Theorem:

„Linear numerical schemes for solving partial differential equations (PDE’s), having the property of not generating new extrema (monotone scheme), can be at most first-order accurate.“ (Godunov, 1959)

Dieses besagt, dass lineare numerische Verfahren zum Lösen partieller Differentialgleichungen ohne Oszillation, also monotone Verfahren, höchstens eine Genauigkeit 1. Ordnung besitzen können.

Um das Theorem von Godunov zu umgehen, wurden hochauflösende Verfahren entwickelt. Diese Verfahren haben bei linearen Teilen der Lösung eine Genauigkeit von 2. Ordnung oder höher, erzeugen aber keine Oszillation. Außerdem werden Diskontinuitäten auf weniger Zellen „verschmiert“ als bei Verfahren 1. Ordnung (Harten, 1983).

Ein Verfahren, das diese Eigenschaften erfüllt und somit ein hochauflösendes Verfahren ist, ist das MUSCL-Schema für nicht-lineare Erhaltungssätze (MUSCL) nach Leer (1979). Das MUSCL-Verfahren erweitert das „Godunov“-Verfahren um eine Genauigkeit höherer Ordnung. Dies erfolgt durch die Modifizierung des ersten Schrittes des REA-Algorithmus. Bisher hat der Kantenwert der Zelle dem Wert am Zellmittelpunkt entsprochen. Mit dem Schema höherer Ordnung können durch stückweise lineare Approximation die Zellenwerte rekonstruiert werden. Mit dem TVD-Limitierer kann eine höhere Genauigkeit erreicht werden und trotzdem die Monotonie der Lösung erhalten bleiben.

Die Gesamtvariation ermöglicht es, Oszillationen zu messen, die bei numerischen Lösungen zur Approximation einer Diskontinuität auftreten können. Das Verhalten der Oszillation kann mit der Gesamtvariation TV bestimmt werden (LeVeque, 2002):

$$TV(q) = \sum_{i=-\infty}^{\infty} |q_{i+1} - q_i| \quad (3.33)$$

Die Gesamtvariation des neuen Zeitschritts soll kleiner oder gleich der Gesamtvariation des alten Zeitschritts sein:

$$TV(q^{n+1}) \leq TV(q^n) \quad (3.34)$$

Im Gegensatz zu Verfahren höherer Ordnung erfüllen Verfahren 1. Ordnung immer die Gleichung 3.34, da diese monoton sind und deswegen die Gesamtvariation im Laufe der Zeit abnimmt (Toro, 2009).

Des Riemann-Problem (Gleichung 3.16) basiert auf den Erhaltungsvariablen eines linken und rechten Zustands, die durch eine Diskontinuität getrennt werden. Anstatt die stückweisen konstanten Daten der Mittelpunkte i und $i + 1$ der Zellmittelpunkte zu wählen, werden die Zustandsvariablen, die Sohlhöhe und die Wasserspiegelhöhe interpoliert, also direkt an der Kante $i + \frac{1}{2}$ rekonstruiert (Amann, 2021). Für strukturierte Netze ist die sohlneigungsbegrenzende Annäherung dann:

$$\mathbf{q}_{i+\frac{1}{2}}^L = \mathbf{q}_i + \frac{1}{2}\psi\left(\mathbf{r}_{i+\frac{1}{2}}^L\right)\left(\mathbf{q}_{i+\frac{1}{2}} - \mathbf{q}_i\right) \quad (3.35)$$

$$\mathbf{q}_{i+\frac{1}{2}}^R = \mathbf{q}_i + \frac{1}{2}\psi\left(\mathbf{r}_{i+\frac{1}{2}}^R\right)\left(\mathbf{q}_i - \mathbf{q}_{i+\frac{1}{2}}\right) \quad (3.36)$$

Die Limitier-Funktion ψ muss, um das Auftreten der Oszillation zu verhindern, eine abnehmende Gesamtvariation besitzen. Dies wird mit folgender Begrenzung erfüllt (LeVeque,

2002):

$$0 \leq \psi(\mathbf{r}) \leq \max[0, \min(2, 2\mathbf{r})] \quad (3.37)$$

Die Limitierung ist eine Funktion des Glattheits-Monitors. Die Glattheits-Monitore vergleichen die Steigung der linken und rechten Zelle und werden folgendermaßen berechnet:

$$\mathbf{r}_{i+\frac{1}{2}}^L = \frac{\mathbf{q}_i - \mathbf{q}_{i-1}}{\mathbf{q}_{i+1} - \mathbf{q}_i} \quad (3.38)$$

$$\mathbf{r}_{i+\frac{1}{2}}^R = \frac{\mathbf{q}_{i+1} - \mathbf{q}_{i+2}}{\mathbf{q}_i - \mathbf{q}_{i+1}} \quad (3.39)$$

Abbildung 3.8: Beteiligte Zellen der Rekonstruktion einer Variable an der Kante $i + \frac{1}{2}$ nach Amann (2021), modifiziert durch die Autorin

Abbildung 3.8 zeigt die Zellen, welche an der Rekonstruktion beteiligt sind. Die Bedingung der Gleichung 3.37 stellt sicher, dass die Lösung immer antidiffusiv ist, dadurch, dass ψ größer oder gleich Null ist. Wenn ψ kleiner Null ist, haben die verglichenen Steigungen verschiedene Vorzeichen, was auf ein lokales Extremum hinweist. In diesem Fall ist die Limiter-Funktion gleich Null, um eine Rekonstruktion 1. Ordnung zu erhalten, wobei das Extremum begrenzt wird. Dies geschieht ebenfalls, wenn ein Gradient der verglichenen Steigungen Null ist. Bei sehr großen Gradienten, also bei großen Glattheits-Monitoren wird die Limitier-Funktion gleich 2, was ebenfalls zu einer Rekonstruktion 1. Ordnung führt. Sind die Gradienten in beiden Zellen gleich, wird der Glattheits-Monitor und die Limitier-Funktion gleich 1. Hierbei erfolgt eine Rekonstruktion 2. Ordnung (Sweby, 1984).

In `hms++` sind mehrere Limiter-Funktionen implementiert, beschrieben von Amann 2021. Die hier verwendete Funktion ist *minmod* (Roe, 1986):

$$\psi(r) = \max(0; \min(r; 1)) \quad (3.40)$$

Im Vergleich zu anderen Limiter-Funktionen hat diese zwar eine niedrigere Genauigkeit,

aber eine hohe Limitation. Durch die hohe Limitation, ist die numerische Stabilität dieser Funktion hoch. Somit erzielt diese gute Ergebnisse (Simons, 2020).

3.5. Neigungsquellterm

Um den Neigungsquellterm korrekt zu behandeln, ist eine weitere Rekonstruktion der Sohlhöhe notwendig (Simons, 2020). Gleichung 3.30 ergibt die rekonstruierte Sohlhöhe für die Kante k . Nun wird der kleinste Wert zwischen der rekonstruierten Wasserspiegelhöhe der jeweiligen Zelle und der Sohlhöhe am Rand als neue Sohlhöhe am Rand festgelegt:

$$z_{B,k} = \min(h_L; z_{B,k}) \quad (3.41)$$

Im Erhaltungssatz mit der FVM wird der Neigungsquellterm über das Kontrollvolumen integriert (Gleichung 2.5). Dies kann vereinfacht werden, indem der Term zu einem Oberflächenintegral umgewandelt wird. Dieses wirkt als Fluss über die Kanten des Kontrollvolumens und ergibt eine Summe von Flüssen (Audusse et al., 2004; Hou et al., 2013):

$$\int_{\Omega} \mathbf{s}_B d\Omega = \oint_{\Gamma} (\mathbf{f}_B n_x + \mathbf{g}_B n_y) d\Gamma = \sum_{k=1}^{n_B} (\mathbf{F}_{B,k} \mathbf{n}_k l_k) \quad (3.42)$$

Die Richtungskomponenten können kombiniert werden zu:

$$\mathbf{f}_{B,k} n_{kx} + \mathbf{g}_{B,k} n_{ky} = \mathbf{F}_{B,k} \mathbf{n}_k \quad (3.43)$$

Der transformierte Neigungsquellterm wird dann berechnet:

$$\mathbf{F}_{B,k} \mathbf{n}_k = \begin{bmatrix} 0 \\ -n_{xk} \frac{1}{2} g (d_k^L + d^L) (z_{B,k} - z_B^L) \\ -n_{yk} \frac{1}{2} g (d_k^L + d^L) (z_{B,k} - z_B^L) \end{bmatrix} \quad (3.44)$$

Hierbei ist d^L die ursprüngliche stückweise konstante Wassertiefe in der jeweiligen Zelle und d_k^L die rekonstruierte Wassertiefe an der Kante aus den Gleichungen 3.32 und 3.31. $z_{B,k}$ ist die neue rekonstruierte Sohlhöhe an der Kante aus Gleichung 3.41 und z_B^L die ursprüngliche stückweise konstante Sohlhöhe.

Dieses Vorgehen erzeugt eine ausgeglichene Lösung, die die C-Eigenschaft erfüllt (Hou et al., 2013). Wird nun Gleichung 3.43 in Gleichung 3.42 und dann in Gleichung 3.8

eingesetzt, erhält man:

$$\mathbf{q}^{n+1} = \mathbf{q}^n - \frac{\Delta t}{A} \sum_{k=1}^{n_b} ((\mathbf{F}_k^n + \mathbf{F}_{B,k}^n) \mathbf{n}_k l_k) - \Delta t (\mathbf{s}_m^n + \mathbf{s}_f^n) \quad (3.45)$$

3.6. Reibungsquellterm

In Fällen, in denen Zellen nass und trocken werden, hat der Reibungsquellterm eine große Einwirkung auf die Stabilität der Simulation. Gleichung 2.7, 2.8 und 2.9 zeigen, dass die Wassertiefe im Nenner des Reibungsquellterms steht. Bei sehr kleinen Wassertiefen entstehen dadurch physikalisch unkorrekt große Reibungskräfte (Liang & Borthwick, 2009). Um die Stabilität zu gewähren, wird der Reibungsterm mit der „Splitting point-implicit“-Methode (Bussing & Murman, 1985; Liang & Borthwick, 2009) diskretisiert. Da die Reibung keinen Einfluss auf den Massenerhaltungssatz hat, wird in den folgenden Berechnungen nur die Impulserhaltung beachtet. Durch die *Splitting point-implicit* Methode wird Gleichung 3.45 umgeschrieben zu:

$$\mathbf{q}^{n+1} = \mathbf{q}^n - \frac{\Delta t}{A} \sum_{k=1}^{n_b} ((\mathbf{F}_k^n + \mathbf{F}_{B,k}^n) \mathbf{n}_k l_k) - \Delta t \mathbf{s}_m^n + \Delta t \mathbf{s}_f^{n+1} \quad (3.46)$$

Der Reibungsquellterm \mathbf{s}_f^{n+1} wird mit einer Taylorreihe berechnet:

$$\mathbf{s}_f^{n+1} = \mathbf{s}_f^n + \left(\frac{\partial \mathbf{s}_f}{\partial \mathbf{q}} \right)^n \cdot (\Delta \mathbf{q}) + O(\Delta \mathbf{q}^2) \quad (3.47)$$

mit $\Delta \mathbf{q} = \mathbf{q}^{n+1} - \mathbf{q}^n$. Gleichung 3.47 wird in Gleichung 3.46 eingesetzt und danach umgestellt. Terme höherer Ordnung werden hierbei nicht beachtet (Liang & Borthwick, 2009):

$$\mathbf{q}^{n+1} = \mathbf{q}^n - \frac{\Delta t}{A} \sum_{k=1}^{n_b} ((\mathbf{F}_k^n + \mathbf{F}_{B,k}^n) \mathbf{n}_k l_k) - \Delta t \mathbf{s}_m^n + \Delta t (\mathbf{s}_f^n + \left(\frac{\partial \mathbf{s}_f}{\partial \mathbf{q}} \right)^n \cdot (\Delta \mathbf{q})) \quad (3.48)$$

$$(3.49)$$

$$\Leftrightarrow \mathbf{q}^{n+1} = \mathbf{q}^n + \frac{1}{\mathbf{D}} \left(-\frac{\Delta t}{A} \sum_{k=1}^{n_b} ((\mathbf{F}_k^n + \mathbf{F}_{B,k}^n) \mathbf{n}_k l_k) + \Delta t \mathbf{s}_m^n + \Delta t \mathbf{s}_f^n \right) \quad (3.50)$$

Hierbei ist D der Koeffizient, der für das vollständig implizite Schema abgeleitet wird (Liang & Borthwick, 2009). Dieser wird folgendermaßen berechnet:

$$\mathbf{D} = 1 - \Delta t \left(\frac{\partial \mathbf{s}_f}{\partial \mathbf{q}} \right)^n = 1 + C \frac{\Delta t}{d} \left(|\mathbf{v}| + \frac{\mathbf{v}^2}{|\mathbf{v}|} \right) \quad (3.51)$$

Die Gleichung 3.50 ist die endgültige Gleichung, mit der die neuen Zeitschritte berechnet werden.

3.7. Rand- und Anfangsbedingungen

Die zuvor erläuterten numerischen Methoden sind nur anwendbar, wenn die betrachtete Zelle Nachbarzellen besitzt. Dies ist im Allgemeinen der Fall, außer bei Zellen, die am Rand des betrachteten Gebiets liegen. Diese besitzen auf der Randseite keine Nachbarzellen. Um in den Randzellen die Berechnung zu ermöglichen, werden sogenannte Geisterzellen eingeführt. Diese definieren die Zustandsvariablen einer nicht vorhandenen benachbarten Zelle, neben der betrachteten Zelle. Das ergibt die Randbedingung.

Generell können Randbedingungen in verschiedene Arten aufgeteilt werden. Die hier relevanten sind die *Dirichlet*- und die *Neumann*-Bedingung. Die *Dirichlet*-Bedingung gibt einen festen Wert für eine Zustandsvariable an. Bei der *Neumann*-Bedingung wird der Gradient vorgegeben. Mit diesem wird dann der Wert an der Geisterzelle bestimmt. Wenn die Werte der Geisterzelle und der inneren Zelle identisch sind, so spricht man von einer Null-Gradient-Bedingung (Rung et al., 2000), welche zu der *Neumann*-Bedingung gehört.

Des Weiteren werden Anfangswerte benötigt, mit denen die ersten Berechnungen des implementierten Algorithmus beginnen. Dies sind die Anfangsbedingungen, welche bei der Nutzung ausgewählt werden. Für die Wasserspiegelhöhe und die Fließgeschwindigkeit müssen im gesamten Gebiet Anfangsbedingungen gegeben werden, wobei häufig die Fließgeschwindigkeit gleich 0 ist.

Gängige Randbedingungen für die Flachwassergleichung sind in `hms++` implementiert, nach Simons (2020) und Amann (2021).

3.7.1. Feste Begrenzung

Eine feste Begrenzung am Rand des betrachteten Gebiets entspricht einer Wand. Die Wassertiefe der Geisterzelle (*ghost*) und der Randzelle (*domain*) sind identisch. Die orthogonale Fließgeschwindigkeit der Geisterzelle entspricht der orthogonalen Geschwindigkeit der Randzelle mit umgekehrtem Vorzeichen. Somit heben diese sich gegenseitig auf und an der Kante findet keine Strömung statt:

$$d_{\text{ghost}} = d_{\text{domain}} \quad (3.52)$$

$$v_{\perp \text{ghost}} = -v_{\perp \text{domain}} \quad (3.53)$$

Wände können entweder reibungsbehaftet (*no-slip*) oder reibungsfrei (*slip*) sein. Wenn die Reibung beachtet wird, ist die tangentiale Fließgeschwindigkeit in der Geisterzelle gleich dem negativen Wert der Randzelle:

$$v_{\parallel\text{ghost}} = -v_{\parallel\text{domain}} \quad (3.54)$$

Im reibungsfreien Fall sind die beiden tangentialen Fließgeschwindigkeiten gleich:

$$v_{\parallel\text{ghost}} = v_{\parallel\text{domain}} \quad (3.55)$$

Die Fließgeschwindigkeiten in x- und y-Richtung in der Geisterzelle werden dann folgendermaßen berechnet:

$$\begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} n_x & -n_y \\ n_y & n_x \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_{\perp} \\ v_{\parallel} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} n_x v_{\perp} - n_y v_{\parallel} \\ n_y v_{\perp} + n_x v_{\parallel} \end{bmatrix} \quad (3.56)$$

3.7.2. Freier Ausfluss

Bei dem freien Ausfluss (*free outflow*) sind die Fließgeschwindigkeit und die Wassertiefe in der Geisterzelle identisch mit der der Randzelle:

$$v_{\parallel\text{ghost}} = v_{\parallel\text{domain}} \quad (3.57)$$

$$v_{\perp\text{ghost}} = v_{\perp\text{domain}} \quad (3.58)$$

$$d_{\text{ghost}} = d_{\text{domain}} \quad (3.59)$$

Tritt am Rand ein Zufluss anstatt eines Abflusses auf, wird die Randbedingung in eine feste Begrenzung umgeändert:

$$v_{\perp\text{ghost}} = -v_{\perp\text{domain}} \quad (3.60)$$

Diese Randbedingung liefert gute Ergebnisse bei Lösungen mit einem schießenden Fließzustand ($Fr \geq 1$). Ist die Strömung jedoch strömend ($Fr < 1$), neigt diese dazu, schießend zu werden. Dies liegt daran, dass es bei Riemann-Problemen immer eine strömende Welle gibt, die stromaufwärts wandert. Dieses Verhalten ist jedoch nicht immer gewollt, vor allem bei Simulationen, die einen stationären Zustand anstreben. Um das Problem zu verbessern, wird die Wassertiefe in der Geisterzelle durch einen kritischen Wert beschränkt:

$$d_{\text{ghost}} = \max(d_{\text{domain}}; d_{\text{critical}}) \quad (3.61)$$

Sinkt also die Wassertiefe der Randzelle unter die kritische Wassertiefe, ist die der Geisterzelle begrenzt.

3.7.3. Konstante Wassertiefe

Bei einer konstanten Wassertiefe wird die Wassertiefe (*constant water depth*) der Geisterzelle mit einem beliebigen Wert (*boundary*) belegt:

$$d_{\text{ghost}} = d_{\text{boundary}} \quad (3.62)$$

Ist der Fluss strömend, wird dieser stromaufwärts durch die Verdünnungswelle des Riemann-Problems beeinflusst. So kann die orthogonale Fließgeschwindigkeit der Geisterzelle folgendermaßen berechnet werden:

$$v_{\perp\text{ghost}} = v_{\perp\text{domain}} + 2 \left(\sqrt{gd_{\text{domain}}} - \sqrt{gd_{\text{ghost}}} \right) \quad (3.63)$$

Die tangentielle Fließgeschwindigkeit in der Geisterzelle ist gleich der in der Randzelle:

$$v_{\parallel\text{ghost}} = v_{\parallel\text{domain}} \quad (3.64)$$

Die Geschwindigkeiten in x- und y-Richtung werden wieder mit der Gleichung 3.56 bestimmt.

3.7.4. Konstante orthogonale Fließgeschwindigkeit

Die orthogonale Fließgeschwindigkeit (*constant orthogonal flow velocity*) der Geisterzelle wird mit einem beliebigen Wert belegt:

$$v_{\perp\text{ghost}} = v_{\perp\text{boundary}} \quad (3.65)$$

Die tangentielle Fließgeschwindigkeit der Geisterzelle ist identisch mit der der Randzelle:

$$v_{\parallel\text{ghost}} = v_{\parallel\text{domain}} \quad (3.66)$$

Bei strömendem Fluss wird die Wassertiefe der Geisterzelle berechnet mithilfe der Verdünnungswelle des Riemann-Problems, die stromaufwärts wandert:

$$d_{\text{ghost}} = \frac{1}{4g} \left(v_{\text{ghost}} - v_{\text{domain}} - 2\sqrt{gd_{\text{domain}}} \right)^2 \quad (3.67)$$

3.7.5. Konstanter orthogonaler spezifischer Abfluss

Der spezifische Abfluss $q_{\perp\text{boundary}}$ ist orthogonal zur Kante am Rand (*constant orthogonal specific discharge*). Dieser wird berechnet aus:

$$d_{\text{ghost}} \cdot v_{\perp\text{ghost}} = q_{\perp\text{boundary}} \quad (3.68)$$

Die Gleichung 3.68 wird nach $v_{\perp\text{ghost}}$ umgeformt und in Gleichung 3.63 eingesetzt und umgeschrieben zu (Song 2011):

$$\left(\sqrt{gd_{\text{ghost}}}\right)^3 - \frac{1}{2} \left(v_{\perp\text{domain}} + 2\sqrt{gd_{\text{domain}}}\right) \left(\sqrt{gd_{\text{ghost}}}\right)^2 + \frac{1}{2} g q_{\perp\text{boundary}} = 0 \quad (3.69)$$

Die Gleichung 3.69 wird deterministisch mit den Cardanischen Formeln gelöst. Die Wassertiefe und Fließgeschwindigkeit werden dann folgendermaßen bestimmt:

$$d_{\text{ghost}} = \frac{\left(\sqrt{gd_{\text{ghost}}}\right)^2}{g} \quad (3.70)$$

$$v_{\perp\text{ghost}} = \frac{q_{\perp\text{boundary}}}{d_{\text{ghost}}} \quad (3.71)$$

$$v_{\parallel\text{ghost}} = v_{\parallel\text{domain}} \quad (3.72)$$

4. Validierungsfälle

Im Folgenden werden vier Szenarien beschrieben, die mit `hms++` simuliert werden. Die Ergebnisse des Programms werden mit den analytischen Lösungen der Fälle verglichen. Es werden Parameterstudien durchgeführt und so die unterschiedlichen Eigenschaften des Programms untersucht. Die Flussberechnung erfolgt hier mit einem HLLC approximierten Riemann-Löser (Kapitel 3.4.3) und dem MUSCL-Verfahren (Kapitel 3.4.5). Die Zeitschritte der Simulationen werden jeweils mit dem expliziten Euler-Verfahren, mit Gleichung 3.12, abhängig vom CFL-Kriterium berechnet.

Es wurden Fälle ausgewählt, die auch in Simons (2020) untersucht wurden, sodass die Ergebnisse von `hms` und `hms++` verglichen werden können. Um die numerische Lösung mit der analytischen Lösung zu vergleichen, wird die *Nash-Sutcliffe-Effizienz* (NSE) verwendet (Nash & Sutcliffe, 1970). Das Ergebnis liegt zwischen $-\infty$ und 1. Mit steigender Präzision strebt die NSE gegen 1. Die NSE ist ähnlich zu dem Bestimmtheitsmaß R^2 , bei Regressionsverfahren sind die beiden Kennzahlen sogar identisch.

Die NSE ist abhängig von der analytischen ($\mathbf{q}_{\text{analytisch}}$) und der numerischen Lösung ($\mathbf{q}_{\text{hms++}}$) und dem Mittelwert der analytischen Lösung ($\mathbf{q}_{\text{analytisch,MW}}$):

$$NSE = 1 - \frac{\sum_{t=0}^{t_{\max}} (\mathbf{q}_{\text{analytisch}}^t - \mathbf{q}_{\text{hms++}}^t)^2}{\sum_{t=0}^{t_{\max}} (\mathbf{q}_{\text{analytisch}}^t - \mathbf{q}_{\text{analytisch,MW}}^t)^2} \quad (4.1)$$

Alle hier verwendeten Netze sind strukturiert, rechteckig und uniform, mit quadratischen Zellen. Des Weiteren wird der Einfluss der Netzauflösung auf die Genauigkeit der Ergebnisse untersucht.

4.1. 1D Wechselsprung

4.1.1. Fallbeschreibung

Der Fall Wechselsprung, erstellt von MacDonald et al. (1997), beschäftigt sich mit einer eindimensionalen Strömung in einem offenen Kanal, also einer Gerinneströmung. Hierbei wird vor allem der Umgang des Programms mit beiden Fließzuständen untersucht. Der Fließwechsel entsteht durch die Reibung und die geneigte Sohle. Der Kanal ist 1000 m lang und 10 m breit. Der Durchfluss beträgt $20 \text{ m}^3/\text{s}$. Der Rauheitsbeiwert nach Manning ist $0,02 \text{ s}/\text{m}^{\frac{1}{3}}$. Am Zulauf besteht ein strömender Fließzustand, d. h. die Froude-Zahl ist kleiner 1. Die Froude-Zahl wächst mit der Länge des Kanals und die Strömung wird kritisch ($Fr=1$). Bei $x=600 \text{ m}$ findet ein Wechselsprung statt. Der Fließzustand bleibt bis zum Ende des Kanals strömend. Die Anfangsbedingung ist eine Wassertiefe von 2 m und

eine Fließgeschwindigkeit von 0 m/s. Das CFL-Kriterium beträgt 0,3. Für den Zuflussrand wird ein spezifischer Abfluss von 2 m²/s festgelegt. Außerdem beträgt die Wassertiefe am Ausflussrand 1,35 m. Alle anderen Ränder simulieren eine feste Begrenzung. Für den Zweck der Vergleichbarkeit werden die Ergebnisse aller Simulationen bei t=2000 s ausgewertet. Das Netz hat Zellgrößen von 10 m mit 100×1 Zellen.

Stationärer Zustand: Ursprünglich wurde in Simons (2020) ein stationärer Zustand definiert, bei dem die Summe der Differenz von der analytischen und der numerischen Wassertiefe geteilt durch die Zellgröße, kleiner oder gleich $1 \cdot 10^{-8}$ m ist:

$$\frac{d_{\text{analytisch}} - d_{\text{numerisch}}}{\text{Zellgröße}} \leq 1 \cdot 10^{-8} \quad (4.2)$$

Dieses Kriterium ist bei der Simulation mit `hms` mit dem verbesserten expliziten Euler-Verfahren und einer Zellgröße von 2 m bei circa t=1950 s erfüllt. Wird `hms` mit dem expliziten Euler-Verfahren ausgeführt, wird die Schwelle von $1 \cdot 10^{-8}$ m nicht erreicht, sondern nur $1 \cdot 10^{-7}$ m bei circa t=1680 s. Bei einer Zellgröße von 5 m wird das Kriterium des stationären Zustands mit dem verbesserten expliziten Euler-Verfahren bei etwa t=1740 s erreicht. Um eine Vergleichbarkeit der Ergebnisse zu gewährleisten, werden alle Simulationen von `hms++` und `hms` bei t=2000 s ausgewertet. Bei den Fällen, in denen ein stationärer Zustand erreicht wird, ist der Unterschied zwischen den berechneten Werten beim stationären Zustand und bei t=2000 s kleiner als $1 \cdot 10^{-6}$ m.

4.1.2. Analytische Lösung

Die analytische Lösung ist in MacDonald et al. (1997) behandelt. Nach MacDonald et al. (1997) ist der Querschnitt des Kanals trapezförmig, wobei der benetzte Umfang und die Kanalbreite abhängig von der Wassertiefe beschrieben werden. Hier wird vereinfacht der Kanalquerschnitt als rechteckig betrachtet.

Die analytische Lösung besteht aus abschnittsweise definierten Funktionen. Hier werden diese Funktionen vereinfacht als Polynome angenähert. Für die Sohle z gilt:

$$z(x) = \begin{cases} a_3 \cdot x^3 + a_2 \cdot x^2 + a_1 \cdot x + a_0 & \text{wenn } 0m \leq x \leq 300m \\ b_3 \cdot x^3 + b_2 \cdot 1x^2 + b_1 \cdot x + b_0 & \text{wenn } 300m < x \leq 600m \\ c_6 \cdot x^6 + c_5 \cdot x^5 + c_4 \cdot x^4 + c_3 \cdot x^3 + c_2 \cdot x^2 + c_1 \cdot x + c_0 & \text{wenn } 600m < x \leq 1000m \end{cases} \quad (4.3)$$

mit:

$$\begin{array}{ll}
 a_3 = -6,782 \cdot 10^{-9} & c_6 = 2,784 \cdot 10^{-15} \\
 a_2 = -1,920 \cdot 10^{-6} & c_5 = -1,386 \cdot 10^{-11} \\
 a_1 = -1,724 \cdot 10^{-3} & c_4 = 2,863 \cdot 10^{-8} \\
 a_0 = 3,720 & c_3 = -3,143 \cdot 10^{-5} \\
 & c_2 = 1,934 \cdot 10^{-2} \\
 b_3 = 1,340 \cdot 10^{-8} & c_1 = -6,324 \\
 b_2 = -2,452 \cdot 10^{-5} & c_0 = 859,778 \\
 b_1 = 6,4836 \cdot 10^{-3} & \\
 b_0 = 2,744 &
 \end{array}$$

Für die Wassertiefe d gilt:

$$d(x) = \begin{cases} d_1 \cdot x + d_0 & \text{wenn } 0m \leq x \leq 300m \\
 e_4 \cdot x^4 + e_3 \cdot x^3 + e_2 \cdot x^2 + e_1 \cdot x + e_0 & \text{wenn } 300m < x \leq 600m \\
 f_6 \cdot x^6 + f_5 \cdot x^5 + f_4 \cdot x^4 + f_3 \cdot x^3 + f_2 \cdot x^2 + f_1 \cdot x + f_0 & \text{wenn } 600m < x \leq 1000m \end{cases} \quad (4.4)$$

mit:

$$\begin{array}{ll}
 d_1 = -7,045 \cdot 10^{-4} & f_6 = -4,436 \cdot 10^{-15} \\
 d_0 = 0,936 & f_5 = 2,201 \cdot 10^{-11} \\
 & f_4 = -4,531 \cdot 10^{-8} \\
 e_4 = -9,734 \cdot 10^{-12} & f_3 = 4,955 \cdot 10^{-5} \\
 e_3 = 1,639 \cdot 10^{-8} & f_2 = -3,0364 \cdot 10^{-2} \\
 e_2 = -8,775 \cdot 10^{-6} & f_1 = 9,885 \\
 e_1 = 1,133 \cdot 10^{-3} & f_0 = -1334,881 \\
 e_0 = 0,810 &
 \end{array}$$

Für die Froude-Zahl Fr gilt:

$$Fr(x) = \begin{cases} g_4 \cdot x^4 + g_3 \cdot x^3 + g_2 \cdot x^2 + g_1 \cdot x + g_0 & \text{wenn } 0m \leq x \leq 600m \\ h_6 \cdot x^6 + h_5 \cdot x^5 + h_4 \cdot x^4 + h_3 \cdot x^3 + h_2 \cdot x^2 + h_1 \cdot x + h_0 & \text{wenn } 600m < x \leq 1000m \end{cases} \quad (4.5)$$

mit:

$$\begin{aligned} g_4 &= -7,303 \cdot 10^{-12} & h_6 &= 5,241 \cdot 10^{-15} \\ g_3 &= 3,683 \cdot 10^{-9} & h_5 &= -2,592 \cdot 10^{-11} \\ g_2 &= 1,048 \cdot 10^{-6} & h_4 &= 5,319 \cdot 10^{-8} \\ g_1 &= 6,528 \cdot 10^{-4} & h_3 &= -5,796 \cdot 10^{-5} \\ g_0 &= 0,711 & h_2 &= 3,538 \cdot 10^{-2} \\ & & h_1 &= -11,469 \\ & & h_0 &= 1543,213 \end{aligned}$$

4.1.3. Ergebnisse

Es wird die Wasserspiegellhöhe und die Froude-Zahl in Abhängigkeit der x-Koordinate dargestellt. In allen Diagrammen werden die analytische Lösung sowie die numerischen Lösungen von `hms++` und von `hms` abgebildet. Durch die Darstellung der Froude-Zahl können die oben genannten Fließzustände überprüft werden.

In Abbildung 4.1a wird die Wasserspiegellhöhe der numerischen und der analytischen Lösung mit einer Zellgröße von 10 m verglichen. Der Verlauf der Lösungen ist sehr ähnlich. Ein größerer Unterschied ist bei etwa $x=600$ m am Wechselsprung zu erkennen. Beim Wechselsprung der analytischen Lösung steigt die Wasserspiegellhöhe recht plötzlich, mit zwei Knicken im Verlauf an. In der numerischen Lösung sind keine Knicke vorhanden, der Übergang zieht sich über eine längere Strecke hinweg und ist weniger abrupt. Außerdem findet der Wechselsprung ein Stück weiter stromabwärts als in der analytischen Lösung statt, bei etwa $x=620$ m statt. Stromabwärts vom Wechselsprung sind die Lösungen der numerischen und der analytischen wieder sehr ähnlich. Die Verläufe der Lösungen von `hms++` und `hms` mit dem expliziten und dem verbesserten expliziten Euler-Verfahren (Kapitel 3.3.2) sind ähnlich. Bis kurz vor dem Wechselsprung ist die Wasserspiegellhöhe von `hms` etwas geringer als bei `hms++`. Dies ist vermutlich darauf zurückzuführen, dass die

Sohlhöhen in den Simulationsprogrammen nicht ganz identisch implementiert wurden. Abbildung 4.1b und 4.1c werden im folgenden Kapitel 4.1.4 behandelt.

Der Verlauf der Froude-Zahl der Lösungen mit einer Zellgröße von 10 m ist ebenfalls akkurat, wie in Abbildung 4.2a zu sehen. Die Froude-Zahl steigt zuerst entlang des Kanals an. Bei circa $x=315$ m tritt in der numerischen Lösung eine kleine Oszillation auf. Die Oszillation ist auch bei einer kleineren Courant-Zahl, $Cr=1$, vorhanden. Beim Wechselsprung, bei $x=600$ m, fällt die analytische Lösung von etwa $Fr=1,33$ auf $Fr=0,72$ schlagartig ab. In der numerischen Lösung sinkt die Froude-Zahl erst etwas weiter stromabwärts. Danach sind die beiden Verläufe wieder sehr ähnlich und die Froude-Zahl sinkt kontinuierlich. Die Verläufe von `hms` mit dem expliziten und dem verbesserten expliziten Euler-Verfahren stimmen mit dem von `hms++` gut überein. Bei der Berechnung mit dem verbesserten expliziten Euler-Verfahren gibt es jedoch keine Oszillation.

Im Gegensatz zur Berechnung mit dem expliziten Euler-Verfahren gibt es bei dem verbesserten expliziten Euler-Verfahren keine Oszillation. Im Kapitel 4.1.4 wird genauer auf die Oszillation eingegangen.

4.1.4. Variation der Netzauflösung

In Abbildung 4.1 ist der Verlauf der Wasserspiegelhöhe mit den Zellgrößen 10 m (100×1 Zellen), 5 m (200×2 Zellen) und 2,5 m (400×4 Zellen) dargestellt. Es ist zu erkennen, dass mit kleiner werdenden Zellen, die Lösungen von `hms` mit dem verbesserten expliziten Euler-Verfahren und von `hms++` sich immer weiter an die analytische Lösung annähern. Bei der Lösung von `hms` mit dem expliziten Euler-Verfahren bei einer Zellgröße von 5 m (Abbildung 4.1b) breitet sich eine Oszillation vom Ausflussrand bis zum Wechselsprung aus. Diese Oszillation wird mit kleiner werdender Zellgröße immer stärker. Dies ist beim Vergleich der Zellgrößen 5 m (Abbildung 4.1b) und 2,5 m (Abbildung 4.1c) zu sehen. Außerdem breitet sich die Oszillation bei einer Zellgröße von 2,5 m noch weiter stromaufwärts aus.

Der Vergleich der Froude-Zahl mit unterschiedlichen Netzauflösungen sind in Abbildung 4.2 dargestellt. Mit kleiner werdender Zellgröße nähert sich auch hier die Lösung von `hms` mit verbessertem expliziten Euler-Verfahren und `hms++` an den grundsätzlichen Verlauf der analytischen Lösung an. Vor allem die Stelle des Wechselsprungs wird besser dargestellt. Dies ist einmal dadurch bedingt, dass bei kleinerer Zellgröße die Stelle des Wechselsprungs genauer abgebildet werden kann. Bei einer Zellgröße von 10 m kann der Wechselsprung nur alle 10 m abgebildet werden, bei einer Zellgröße von 2,5 m, alle 2,5 m.

(c) Zellgröße 2,5m, 400×4 Zellen

Abbildung 4.1: Vergleich der numerischen und der analytischen Lösung der Wasserspiegelhöhen mit dem 1D Wechselsprung

(a) Zellgröße 10m, 100×1 Zellen

(b) Zellgröße 5m, 200×2 Zellen

(c) Zellgröße 2,5m, 400×4 Zellen

Abbildung 4.2: Vergleich der numerischen und der analytischen Lösung der Froude-Zahl mit dem 1D Wechselsprung

Des Weiteren wird der Wechselsprung weniger „verschmiert“ und wird steiler, dies stimmt besser mit der analytischen Lösung überein. Bei `hms++` ist jedoch die kleine Oszillation bei $x=315$ m, die auch schon bei einer Zellgröße von 10 m vorhanden ist, größer. Dazu tritt bei einer Zellgröße von 2,5 m (Abbildung 4.2c) an der Stelle des Wechselsprungs ein kleines Überschwingen auf. Bei den Lösungen von `hms` mit dem expliziten Euler-Verfahren tritt bei den Zellgrößen 5 m und 2,5 m starke Oszillation auf. Diese beginnt am Ausflussrand und läuft bis zum Wechselsprung zurück. Die Oszillation wird größer mit kleinerer Zellgröße und breitet sich weiter stromaufwärts, wie in Abbildung 4.2c zu erkennen ist, aus. Das Verhalten der Oszillationen bei der Froude-Zahl und der Wasserspiegelhöhe stimmen bei kleiner werdender Zellgröße also überein.

In Abbildung 4.3 ist ein Checkerboarding der Geschwindigkeit bei der Zellgröße von 2,5 m dargestellt. Hierbei kann die Oszillation gut erkannt werden.

Abbildung 4.3: Darstellung der Oszillation durch ein Checkerboarding der Geschwindigkeit bei einer Netzauflösung von 400×4 Zellen

Somit ist die Oszillation vermutlich durch die zeitliche Diskretisierung bedingt, da diese nur bei Simulationen, in denen das explizite Euler-Verfahren verwendet wird, auftritt, und bei den Simulationen mit dem verbesserten expliziten Euler-Verfahren unterdrückt wird.

In Tabelle 4.1 und Abbildung 4.5 werden die NSE von `hms++` und `hms` mit verbessertem expliziten Euler-Verfahren dargestellt. Die NSE aller Simulationen ist sehr nahe 1, also haben alle Ergebnisse eine hohe Genauigkeit. Die Unterschiede der NSE belaufen sich bei der Wasserspiegelhöhe erst auf die vierte und bei der Froude-Zahl auf die zweite Nachkommastelle.

Die NSE der Wasserspiegelhöhe von `hms++` sinkt mit kleiner werdender Zellgröße. Betrachtet man die Abbildung 4.1, ist jedoch zu erkennen, dass mit kleiner werdender Zellgröße, die numerisch berechneten Ergebnisse immer genauer werden und sich der Verlauf vom Wechselsprung immer besser anpasst. Somit ist die NSE hier ein ungeeignetes Kriterium zum Vergleich der Genauigkeiten unter diesen Umständen. Ein Grund hierfür könnte sein, dass bei kleinerer Zellgröße mehr Datenpunkte im Bereich des Wechselsprungs liegen. An dieser Stelle weichen die numerischen Ergebnisse verhältnismäßig stark von der analytischen ab, wie in Abbildung 4.4 dargestellt, wodurch die NSE beeinflusst wird.

(c) Zellgröße 2,5m, 400×4 Zellen

Abbildung 4.4: Darstellung des numerischen und des analytischen Wechselsprungs der Wasserspiegelhöhe

Die NSE der Froude-Zahl von **hms++** wird mit kleiner werdender Zellgröße auch kleiner. Dies lässt sich mit der zunehmenden Oszillation bei $x=315$ m und der Überschwingung am Wechselsprung erklären.

Tabelle 4.1: Vergleich der NSE abhängig von der Netzauflösung mit **hms++** und **hms** beim 1D Wechselsprung

	Netzauflösung	NSE [-]	
		hms++	hms
Wasserspiegelhöhe	100×1	0,999 686	0,999 078
	200×2	0,999 668	0,999 109
	400×4	0,999 654	0,999 098
Froude-Zahl	100×1	0,984737	0,993 504
	200×2	0,982 475	0,993 785
	400×4	0,980 355	0,991 696

4.1.5. Diskussion

Das Simulationsprogramm **hms++** liefert an sich sehr gut angenäherte Lösungen an die analytische Lösung, jedoch treten kleinere Oszillationen auf. Eine geeignete Netzauflösung besitzt 200×2 Zellen, da hier die Verläufe gut dargestellt werden, die Oszillation jedoch nicht zu groß ist. Bei den Netzauflösungen von 100×1 und 200×2 Zellen sind noch deutliche Unterschiede bei dem Ort des Wechselsprungs und beim Sinken der Froude-Zahl zu erkennen (siehe Abbildung 4.1 und 4.2). Qualitative Unterschiede der Verläufe von der Netzauflösung von 200×2 Zellen zu 400×4 Zellen sind kaum sichtbar.

Bei **hms** mit explizitem Euler-Verfahren treten deutlich stärkere Oszillationen auf, als bei **hms++** mit gleichem Verfahren. Bei **hms** mit verbessertem explizitem Euler-Verfahren tritt keine Oszillation auf. Somit könnte die Implementierung des verbesserten expliziten Euler-Verfahrens in **hms++** helfen, solche Oszillationen zu verhindern, da dies bei **hms** funktioniert. Trotzdem liefert **hms++** an sich bereits sehr gute Ergebnisse.

Die Zellgrößen der geeigneten Netzauflösungen sind klein. Dies liegt am Wechselsprung, welcher sich über eine kleine Strecke zieht und somit kleinere Zellen zur genauen Darstellung benötigt.

Abbildung 4.5: Vergleich der NSE abhängig von der Netzauflösung mit `hms++` beim 1D Wechselsprung

4.2. 1D Dambruch

4.2.1. Fallbeschreibung

In diesem Fall wird der Umgang mit einer Diskontinuität untersucht. Das simulierte Gebiet ist $20\text{ m} \times 2\text{ m}$ groß und die Wassertiefe stromaufwärts bis zur Diskontinuität beträgt 4 m . Der Fall wird in zwei Simulationen aufgeteilt. Im ersten Fall, beim nassen Fall, ist die Wassertiefe stromabwärts 1 m und im zweiten, beim trockenen Fall, 0 m . Es wird eine reibungsfreie Strömung simuliert. Die Fließgeschwindigkeit beträgt zu Anfang 0 m/s . Alle Ränder simulieren eine feste Begrenzung. Das Netz hat Zellgrößen von $0,05\text{ m}$ mit 400×40 Zellen.

4.2.2. Analytische Lösung

Die analytische Lösung wird mit dem exakten Riemann-Löser ermittelt. Dieser ist nicht in `hms++`, jedoch in `hms` implementiert. Die Werte werden von Amann (2021) übernommen.

4.2.3. Ergebnisse

Die Wasserspiegelhöhe (Abbildung 4.7a und 4.6a) und die Fließgeschwindigkeit (Abbildung 4.7b und 4.6b) werden in Diagrammen, in Abhängigkeit zur x -Koordinate, dargestellt. Es werden jeweils drei unterschiedliche Zeitpunkte betrachtet, direkt zu Beginn bei $t=0\text{ s}$,

bei $t=0,3$ s und $t=0,6$ s. Somit können die ausgegebenen Werte mit einem zeitlichen Verlauf dargestellt werden. Die Verläufe der beiden numerischen Lösungen, `hms++` und `hms`, stimmen gut überein. Es ist zu beachten, dass bei `hms++` der genaue Zeitpunkt $t=0,3$ s ausgegeben wurde und bei `hms` $t=0,3005$ s.

Nasser Anfangszustand: Im nassen Fall stimmen die Ergebnisse der Wasserspiegelhöhe der numerischen Lösung und die der analytischen Lösung gut überein (Abbildung 4.6a). Geringe Abweichungen gibt es an den Knickstellen der analytischen Lösung, welche rechts und links von dem Plateau bei $h=2,2$ m zu finden sind. In der numerischen Lösung gibt es hier keinen Knick, sondern eine weichere Annäherung. Die Geschwindigkeit der numerischen Lösung hat ebenfalls eine gute Übereinstimmung mit der analytischen Lösung. Beim Vergleichen von Abbildung 4.6b und 4.7b ist erkennbar, dass die numerische Annäherung der Geschwindigkeit an die analytische Lösung im nassen Fall besser ist als im trockenen. Da es im nassen Fall keine Nass-/Trockenfront gibt, findet hier eine Rekonstruktion höherer Ordnung statt. Dies ist ein möglicher Grund für die bessere Annäherung. Hier sind die Ergebnisse beider Lösungen sehr ähnlich. Die Geschwindigkeit steigt jeweils an bis zum Erreichen des Plateaus der Maximalgeschwindigkeit. Diese ist in beiden Lösungen etwa bei $u=3,22$ m/s. Bei der analytischen Lösung gibt es einen Knick zwischen Anstieg und Plateau. Nach dem Plateau fällt die Geschwindigkeit mit einem Sprung auf $u=0$ m/s ab. In der numerischen Lösung gibt es keine Knicke, das Plateau wird durch ansteigende Werte erreicht, wobei die Lösung „verschmiert“ wird. Des Weiteren gibt es keinen direkten Sprung vom Plateau zu $u=0$ m/s. Es werden noch einzelne Werte beim Abfallen der Geschwindigkeit ausgegeben.

Trockener Anfangszustand: Im trockenen Fall sind die Ergebnisse der Wasserspiegelhöhe der numerischen Simulation und der analytischen Lösung sehr ähnlich (Abbildung 4.7a). Kleine Abweichungen sind bei Beginn der Wasserstandsabnahme und Erreichen der Wasserspiegelhöhe von 0 m vorhanden. Die numerische Berechnung ergibt jeweils kleinere Werte als bei der analytischen Lösung. Der Geschwindigkeitsverlauf stimmt weniger gut überein (Abbildung 4.7b). Der Beginn des Anstiegs stimmt noch gut mit der analytischen Lösung überein. Die analytische Lösung hat einen konstanten Anstieg der Geschwindigkeit bis etwa $u=12,5$ m/s. Hier wird das Maximum erreicht und die Geschwindigkeit fällt auf $u=0$ m/s ab. Bei $t=0,3$ s wird der Hochpunkt bei $x=13,75$ m und bei $t=0,6$ s bei 17,5 m erreicht. Bei der numerischen Lösung steigt die Geschwindigkeit vor Erreichen des Hochpunktes nicht mehr linear an. Die maximale Geschwindigkeit der numerischen Lösung ist geringer als die der analytischen Lösung. Außerdem erreicht die numerische

(a) Zeitlicher Verlauf der Wasserspiegelhöhe

(b) Zeitlicher Verlauf der Geschwindigkeit

Abbildung 4.6: Vergleich der numerischen und der analytischen Lösung mit der 1D Diskontinuität im nassen Fall mit einer Netzauflösung von 400×40 Zellen (Darstellung jeden dritten Wertes)

Lösung ihr Maximum weiter stromaufwärts. Für $t=0,3$ s ist dies bei etwa $u=11,56$ m/s bei $x=12,975$ m und für $t=0,6$ s bei etwa $u=12,07$ m/s bei $x=16,625$ m. Dadurch, dass die Fließgeschwindigkeit von der Simulation unterschätzt wird, entsteht eine Verzögerung beim Wasseranstieg.

Dies ist bedingt durch den ersten Schritt im REA-Algorithmus (Kapitel 3.4.2). Die räumliche Genauigkeit der Rekonstruktion wird an der Nass- bzw. an der Trockenfront auf die Genauigkeit 1. Ordnung reduziert (Simons, 2020). Dadurch lassen sich vermutlich die stärkere numerische Diffusion und somit die abgeschwächten Minima erklären.

Nach dem Erreichen des Maximums sinken die Werte der Geschwindigkeit ab. Bei etwaigem Erreichen des x -Wertes, wo in der analytischen Lösung der Sprung stattfindet, findet auch in der numerischen Lösung ein Sprung zu $u=0$ m/s statt.

4.2.4. Variation der Netzauflösung

Um den Einfluss der Netzauflösung zu untersuchen, werden Netze, welche quadratische Zellen mit einer Seitenlänge von 0,1 m (200×20 Zellen), von 0,05 m (400×40 Zellen) und von 0,025 m (800×80 Zellen) besitzen, erstellt und die NSE berechnet. Hierbei werden auch die NSE von `hms` mit aufgeführt.

Nasser Anfangszustand: In Tabelle 4.2 und Abbildung 4.8 sind die NSE im nassen Fall abgebildet. Die NSE der Wasserspiegelhöhe und der Geschwindigkeit sind bei den Netzauflösungen 400×40 und 800×80 Zellen kaum unterschiedlich, sodass die Auflösung mit 800×80 Zellen kaum genauere Informationen liefert als die geringere Auflösung.

Trockener Anfangszustand: In Tabelle 4.3 sind die NSE der verschiedenen Netzauflösungen aufgelistet. Beim Wasserstand sind diese alle sehr nah bei 1. Bei den Werten der Geschwindigkeit ist ein deutlicher Anstieg mit kleiner werdenden Zellen zu erkennen. In Abbildung 4.9 ist zu erkennen, dass zwischen den beiden genaueren Netzauflösungen, 400×40 und 800×80 Zellen, nur ein kleiner Anstieg der NSE der Geschwindigkeit und kaum ein Anstieg der NSE der Wasserspiegelhöhe vorhanden ist.

4.2.5. Diskussion

Die Verläufe der numerischen Lösung geben die der analytischen sehr gut wieder. Die Ungenauigkeiten, wie das „Verschmieren“ der Knicke, ist durch die Rekonstruktion

(a) Zeitlicher Verlauf der Wasserspiegelhöhe

(b) Zeitlicher Verlauf der Geschwindigkeit

Abbildung 4.7: Vergleich der numerischen und der analytischen Lösung mit der 1D Diskontinuität im trockenen Fall mit einer Netzauflösung von 400×40 Zellen

Tabelle 4.2: Vergleich der NSE abhängig von der Netzauflösung mit `hms++` und `hms` im nassen Fall beim 1D Dambruch

	Netzauflösung	NSE [-]	
		<code>hms++</code>	<code>hms</code>
Wasserspiegelhöhe	200×20	0,999 186	0,999 329
	400×40	0,999 627	0,999 468
	800×80	0,999 825	0,999 873
Geschwindigkeit	200×20	0,993 588	0,994 546
	400×40	0,994 376	0,995 754
	800×80	0,998 565	0,998 840

Abbildung 4.8: Vergleich der NSE abhängig von der Netzauflösung mit `hms++` im nassen Fall beim 1D Dambruch

Tabelle 4.3: Vergleich der NSE abhängig von der Netzauflösung mit `hms++` und `hms` im trockenen Fall beim 1D Dammbbruch

	Netzauflösung	NSE [-]	
		<code>hms++</code>	<code>hms</code>
Wasserspiegelhöhe	200×20	0,999 868	0,999 869
	400×40	0,999 960	0,999 957
	800×80	0,999 989	0,999 988
Geschwindigkeit	200×20	0,866 434	0,866 365
	400×40	0,960 889	0,961 555
	800×80	0,972 860	0,973 328

Abbildung 4.9: Vergleich der NSE abhängig von der Netzauflösung mit `hms++` im trockenen Fall beim 1D Dammbbruch

1. Ordnung bedingt. Eine geeignete Netzaufösung besitzt bei diesem Fall sehr kleine Zellgrößen. Dies ist durch die Diskontinuität bedingt, die ein kleinräumiges Phänomen ist. Des Weiteren bleibt die Simulation stabil, und es werden keine oszillierenden Störungen eingeführt. Somit kann `hms++` gut mit einer Diskontinuität mit einem anfänglichen trockenen oder nassen Fall umgehen.

4.3. 2D V-förmiges Einzugsgebiet

4.3.1. Fallbeschreibung

Dieser Validierungsfall stellt ein Niederschlags-Abfluss-Szenario dar und überprüft den Umgang mit sehr geringen Wassertiefen. Die Geometrie des Einzugsgebiets wurde von Di Giammarco et al. (1996) übernommen, wie in Abbildung 4.10 dargestellt. Die Grundfläche ist $1000\text{ m} \times 1600\text{ m}$ groß. Auf dieser befinden sich zwei zueinander geneigte Hangseiten und ein in der Mitte gelegener Kanal. Die Neigung der Hänge in y -Richtung beträgt 5% und die des Kanals in x -Richtung 2%. Der Kanal ist 20 m breit und ist am oberen Ende 1 m tief. Der Manning-Rauigkeits-Beiwert am Hang ist $0,015\text{ s/m}^{\frac{1}{3}}$ und im Kanal $0,15\text{ s/m}^{\frac{1}{3}}$. Ein Niederschlag mit einer Dauer von 1,5 h und einer Intensität von $10,8\text{ mm/h}$ erfolgt auf die beiden Hangseiten. Die Wassertiefe beträgt zu Anfang 0 m, ebenso wie die Fließgeschwindigkeit mit 0 m/s . Die CFL-Bedingung wird mit einer Courant-Zahl von 0,1 festgelegt. Alle Ränder simulieren eine feste Begrenzung, bis auf den Rand am Ausfluss, dort wird ein freier Ausfluss simuliert. Das Netz hat Zellgrößen von 5 m mit 200×320 Zellen.

Abbildung 4.10: Geometrie des Einzugsgebiets (Steffen et al., 2022b)

4.3.2. Analytische Lösung

Die analytische Lösung wurde nach Overton und Brakensiek (1970) berechnet. Diese ist jedoch nur für die Zeit gültig, in der Niederschlag andauert. Für den Abfluss danach gibt es keine analytische Lösung. Der Reibungsbeiwert der beiden Hänge ist $n_0 = 0,015 \text{ s/m}^{\frac{1}{3}}$ mit einer Hangneigung von $s_0=0,05$ und einer Hanglänge von $l_0=800 \text{ m}$. Der Niederschlag, welcher auf die Hänge erfolgt, besitzt die Regenintensität $i=10,8 \text{ mm/h} = 3 \cdot 10^{-6} \text{ m/s}$ und die Regendauer $t_f=5400 \text{ s}$. Der Kanal hat eine Länge von $l_c=1000 \text{ m}$ und eine Breite von $b_c=20 \text{ m}$. Der Reibungsbeiwert ist $n_c=0,15 \text{ s/m}^{\frac{1}{3}}$ und die Neigung $s_c=0,05$. Des Weiteren wird der Beiwert $m = \frac{5}{3}$ festgelegt. Der Indexwert k wird für die Hänge und für den Kanal berechnet. Hierbei werden die Indizes 0 für die Hangseiten und c für den Kanal verwendet:

$$k_0 = 1,04 \cdot 10^5 \cdot n_0^{1,2} \cdot s_0^{0,4} \cdot l_0^{0,2} \quad (4.6)$$

$$k_c = 1,04 \cdot 10^5 \cdot n_c^{1,2} \cdot s_c^{0,4} \cdot l_c^{0,2} \quad (4.7)$$

$$(4.8)$$

Darauffolgend wird die Zeit bis zum Erreichen des Gleichgewichts für die Hänge:

$$\alpha_0 = \frac{\sqrt{s_0}}{n_0} \quad (4.9)$$

$$t_{e0} = \left(\frac{l_0}{\alpha_0 \cdot r^{(m-1)}} \right)^{\frac{1}{m}} \quad (4.10)$$

$$t_{l0} = t_{e0} \cdot \frac{m}{1+m} \quad (4.11)$$

$$(4.12)$$

und für den Kanal berechnet:

$$\alpha_c = \frac{\sqrt{s_c}}{n_c} \quad (4.13)$$

$$t_{ec} = \left(\frac{l_c}{\alpha_c (r \cdot 2 \cdot \frac{l_0}{b_c})^{(m-1)}} \right)^{\frac{1}{m}} \quad (4.14)$$

$$t_{lc} = t_{ec} \cdot \frac{m}{1+m} \quad (4.15)$$

$$(4.16)$$

Daraus wird dann die Zeit bis zum Erreichen des Gleichgewichts am unteren Ende des

Hanges berechnet:

$$t_{eh} = t_{ec} + \frac{m}{1+m} \cdot t_{e0} \quad (4.17)$$

$$t_{lh} = t_{eh} + \frac{m}{1+m} \quad (4.18)$$

Dann wird der Abfluss an der unteren Hangseite:

$$Q_{\text{Hangseite}^*} = \begin{cases} \left(\frac{t}{t_{e0}}\right)^m & \text{wenn } 0 \leq t \leq t_{e0} \\ 1 & \text{wenn } t_{e0} < t \leq t_{eh} \\ 1 & \text{wenn } t_{eh} < t \end{cases} \quad (4.19)$$

und im Kanal dimensionslos berechnet:

$$Q_{\text{Kanal}^*} = \begin{cases} \left(\frac{1}{1+m}\right)^m \cdot \left(\left(\frac{t}{t_{e0}}\right)^m \cdot \frac{t}{t_{ec}}\right)^m & \text{wenn } 0 \leq t \leq t_{e0} \\ \left(\left(\frac{t}{t_{ec}} - \frac{m}{1+m}\right) \cdot \frac{t_{e0}}{t_{ec}}\right)^m & \text{wenn } t_{e0} < t \leq t_{eh} \\ 1 & \text{wenn } t_{eh} < t \end{cases} \quad (4.20)$$

Um den endgültigen, dimensionierten Abfluss zu berechnen, wird der dimensionslose Abfluss mit der Hanglänge l_0 , der Kanallänge l und der Regenintensität i multipliziert:

$$Q_{\text{Hangseite}} = Q_{\text{Hangseite}^*} \cdot l_0 \cdot l_c \cdot i \quad (4.21)$$

$$Q_{\text{Kanal}} = Q_{\text{Kanal}^*} \cdot l_0 \cdot l_c \cdot i \quad (4.22)$$

4.3.3. Ergebnisse

Der Durchfluss wird in Abhängigkeit zur Zeit dargestellt, einmal am unteren Ende einer Hangseite und einmal am Ausfluss des Kanals.

Die Ganglinie an einer Hangseite der analytischen und numerischen Berechnungen ist vom Grunde aus sehr ähnlich (Abbildung 4.11a). Auch die Verläufe von `hms++` und `hms` stimmen gut überein. Der Abfluss steigt von 0 s aus in den ersten 1800 s schnell an. Die Punkte der numerischen Lösung liegen etwa auf dem Graphen der analytischen Lösung. Am Ende des Anstiegs gibt es eine kleine Überschwingung der numerischen Lösung. Hier steigt diese höher als die analytische an, bis über $2,4 \text{ m}^3/\text{s}$. Die analytische Lösung hat als maximalen Abfluss $2,4 \text{ m}^3/\text{s}$, welcher an keiner Stelle überschritten wird. Danach sinken die Werte der numerischen Lösung kurz und erreichen ein Plateau bei etwa $2,4 \text{ m}^3/\text{s}$.

Dieses Plateau wird bis 5400 s gehalten. Ab 5400 s sinkt der Abfluss der numerischen Lösung und nähert sich 0 an.

Die Ganglinie am Kanalausfluss ist ebenfalls sehr ähnlich bei beiden Berechnungen, siehe Abbildung 4.11b. Der Anstieg des Abflusses bis 2750 s ist bei den Lösungen akkurat. Ab 2750 s bis 2950 s steigt die analytische Lösung weiterhin steil an und erreicht dann ihr Plateau mit $4,8 \text{ m}^3/\text{s}$. Am Umbruch des Anstiegs zum Plateau ist ein starker Knick. Dies ist bei der numerischen Lösung anders. Diese steigt ab 2750 s auch weiter an, jedoch weniger stark, als die analytische Lösung und erreicht ab circa 3500 s ihr Plateau. Hierbei gibt es keinen Knick, der Übergang von der Steigung bis zum Plateau ist weich. Ab dem Punkt, ab dem die numerische Lösung das Plateau erreicht, stimmen die Verläufe beider Ganglinien wieder überein und liegen beide bei $4,8 \text{ m}^3/\text{s}$.

Ab 5400 s nimmt der Abfluss der numerischen Lösung ab. Beide Simulationsprogramme `hms++` und `hms` haben einen fast identischen Verlauf.

Ein genauer Vergleich für diesen Simulationsfall von `hms++` und `hms` wird in Steffen et al. (2022b) erläutert. Hierbei wird vor allem auf die Genauigkeit der Ergebnisse und die Rechenleistung bei verschiedenen Netzauflösungen eingegangen. Beide Simulationsprogramme liefern Ergebnisse von hoher Genauigkeit. Die Berechnungen verlaufen mindestens zehnmal schneller und im Schnitt sogar 28 mal schneller bei `hms++` als bei `hms`. Des Weiteren erzeugt `hms++` bessere Parallelskalierung, konsistentere Ausführungszeiten und geringere Speicheranforderung.

4.3.4. Variation der Netzauflösung

Die Simulation wird mit folgenden Auflösungen durchgeführt: Mit einer Zellgröße von 10 m (100×160 Zellen), mit einer Zellgröße von 5 m (200×320 Zellen) und mit einer Zellgröße von 2,5 m (400×640 Zellen).

Die Werte in Tabelle 4.4 und in Abbildung 4.12 geben weitere Anhaltspunkte über die Genauigkeit. Die NSE der drei Auflösungen sind alle sehr hoch, die Unterschiede sind kleiner als 0,01%. Die NSE an der Hangseite und am Kanalausfluss steigen leicht bei feinerer Auflösung.

Bei der Netzauflösung mit 400×640 Zellen ist die NSE am höchsten. Es ist jedoch zu beachten, dass bei dieser Auflösung am Kanalausfluss der maximale Abfluss die $4,8 \text{ m}^3/\text{s}$ unerwartet überschreitet und ein Plateau bei $4,8005 \text{ m}^3/\text{s}$ erreicht.

(a) Ganglinie an einer Hangseite

(b) Ganglinie am Kanalausfluss

Abbildung 4.11: Vergleich der numerischen und der analytischen Lösung im 2D V-förmigen Einzugsgebiet mit einer Netzauflösung von 100×160 Zellen

Tabelle 4.4: Vergleich der NSE abhängig von der Netzauflösung mit `hms++` und `hms` beim 2D V-förmigen Einzugsgebiet

Ganglinie	Netzauflösung	NSE [-]	
		<code>hms++</code>	<code>hms</code>
an einer Hangseite	100×160	0,999 872	0,999 877
	200×320	0,999 956	0,999 943
	400×640	0,999 976	0,999 978
am Kanalausfluss	100×160	0,999 167	0,999 166
	200x×20	0,999 198	0,999 197
	400×640	0,999 209	0,999 203

Abbildung 4.12: Vergleich der NSE abhängig von der Netzauflösung mit `hms++` beim 2D V-förmigen Einzugsgebiet

4.3.5. Diskussion

Der Simulationsfall untersucht in einem Flachwassergebiet Niederschlag und ein geneigtes Einzugsgebiet mit Reibung. An der Hangseite gibt es bei der Ganglinie eine künstliche, nicht physikalisch erklärbare kleine Überschwingung. Dies ist physikalisch an sich nicht möglich, da die dimensionslose Ganglinie (Gleichung 4.19) bei einem Abfluss von $2,4 \text{ m}^3/\text{s}$ bei 1 ist. Dies bedeutet, dass hier nicht mehr Wasser abfließen kann, als bereits vorhanden ist. In der numerischen Lösung wird dieses Maximum überschritten.

Bei der Ganglinie am Kanalabfluss überschreitet die numerische Lösung nicht den Grenzwert des wirklichen Abflusses, abgesehen von der Auflösung mit 400×640 Zellen. Es wird jedoch nicht schlagartig der maximale Abfluss erreicht, wie in der numerischen Lösung, sondern er steigt langsam bis auf diesen Wert an. Bei beiden Ganglinien ist die Übereinstimmung der beiden Lösungen recht hoch, bis auf den Bereich vom Ende des Anstiegs bis Anfang des Plateaus.

Die unpassenden Ergebnisse im Bereich vom Ende des Anstiegs bis Anfang des Plateaus beider Ganglinien entstehen unabhängig von der Zellgröße.

Die Ergebnisse zeigen an sich eine sehr gute Übereinstimmung. Also kann das Programm gut mit einem Niederschlags-Abfluss-Prozess inklusive Reibung umgehen und liefert akkurate Lösungen. Des Weiteren treten keine Oszillationen auf, somit bleibt die Stabilität der Simulation erhalten.

4.4. 2D parabelförmiges Becken

4.4.1. Fallbeschreibung

Dieser Fall stellt eine rotierende Strömung in einem parabelförmigen Becken dar.

Hier wird vor allem auf den Umgang des Programms mit numerischer Diffusion und Überschwingung mit einem Bodenneigungsquellterm geachtet. Der Ursprung befindet sich in der Mitte des Beckens, das Berechnungsgebiet ist $5000 \text{ m} \times 5000 \text{ m}$ groß. Die Sohle des Beckens wird als zweidimensionale Parabel dargestellt. Die Anfangsbedingungen für die Wassertiefe und Fließgeschwindigkeit werden mit den Gleichungen 4.24, 4.28 und 4.29 für $t=0 \text{ s}$ berechnet. Das CFL-Kriterium beträgt 0,25. Die Grenzwassertiefe für trockene Zelle ist $1 \cdot 10^{-3} \text{ m}$. Alle Ränder simulieren eine feste Begrenzung. Die Strömung erreicht jedoch nie den Rand, wodurch diese Randbedingung nicht so einflussreich ist.

Das Netz hat Zellgrößen von $31,25 \text{ m}$ mit 320×320 Zellen. Hier wurde ursprünglich die Berechnung des Falls in `hms` mit dem verbesserten expliziten Euler-Verfahren durchgeführt.

Um jedoch Vergleichbarkeit mit `hms++` herzustellen, wird auch in `hms` das explizite Euler-Verfahren genutzt.

4.4.2. Analytische Lösung

Die originale analytische Lösung einer rotierenden Strömung im Becken stammt von Thacker (1981) und wurde von Sampson et al. (2006) und Wang et al. (2011) erweitert. Die Sohle ist abhängig von den x- und y-Koordinaten:

$$z_B(x, y) = h_0 \cdot \frac{x^2 + y^2}{a^2} \quad (4.23)$$

Die Wassertiefe ist d :

$$d(x, y, t) = h(x, y, t) - z_B(x, y) \quad (4.24)$$

wobei h die Wasserspiegelhöhe ist:

$$h(x, y, t) = h_0 - \frac{1}{2g}B^2 - \frac{1}{g}B (s \cdot \cos(st)) x + \frac{1}{g}B (s \cdot \sin(st)) y \quad (4.25)$$

mit der Formel für s :

$$s = \frac{p}{2} \quad (4.26)$$

und dem Spitzenamplitudenparameter p :

$$p = \sqrt{\frac{8gh_0}{a^2}} \quad (4.27)$$

Die Geschwindigkeiten u und v in x- und y-Richtung sind von s und der Zeit t abhängig:

$$u(t) = B \cdot \sin(st) \quad (4.28)$$

$$v(t) = -B \cdot \cos(st) \quad (4.29)$$

Die Konstanten sind $B=5$ m, $h_0=10$ m und $a=3000$ m. Diese Berechnung gilt für den Fall, dass $\tau < p$ ist. Dies ist hier der Fall, da der Reibungsbeiwert $\tau=0$ ist (gerundeter Wert von p auf drei signifikante Ziffern):

$$\tau = 0 < p = 9,34 * 10^{-3} \quad (4.30)$$

4.4.3. Ergebnisse

Die Wasserspiegelhöhe wird für $y=0$ m über die x -Achse dargestellt. Es wird jeweils das Oberflächenprofil des Wassers nach einer halben Periode, bei $t=672,8$ s und nach vier Perioden, $t=5382,4$ s dargestellt. Die Geschwindigkeit wird in Abhängigkeit von der Zeit dargestellt. Dieser zeitliche Verlauf wird über vier Perioden in der Zelle dargestellt, in der sich der Punkt (1000 m, 0 m) befindet.

Die Wasserspiegelhöhe der numerischen Lösung stimmt gut mit der analytischen Lösung überein. Bei $t=672,8$ s tritt eine kleine Abweichung jeweils am Rand auf, wo die Wasseroberfläche auf das Becken trifft. Am höher gelegenen Rand ist die numerische Wasserspiegelhöhe etwas höher und beim unteren Rand tiefer. Eine ähnliche Abweichung tritt nach vier Perioden auf. Hier ist die Unter- bzw. Überschreitung der Wassertiefe durch die numerische Berechnung größer und beginnt schon ein Stück vor dem Auftreffen auf den Rand, siehe Abbildung 4.13a. Die Verläufe von `hms++` und `hms` sind sehr ähnlich. Kleinere Unterschiede sind dadurch bedingt, dass die Wasserspiegelhöhe bei `hms++` genau nach vier Perioden ausgegeben wird und bei `hms` nach etwas $t=5383$ s.

Bei der Geschwindigkeit herrscht auch eine sehr gute Übereinstimmung der beiden Lösungen. Die Übereinstimmung nimmt jedoch im Laufe der Zeit am Amplitudenausschlag geringfügig ab, wie in Abbildung 4.13b zu erkennen ist. Je weiter die Zeit voranschreitet, desto größer wird die Amplitude der numerischen Berechnung. Bei der analytischen Lösung bleibt die Amplitude dauerhaft gleich, also bei 5 m/s, da hier ein reibungsfreies Becken angenommen wird. Die Verläufe der Simulationsprogramme `hms++` und `hms` stimmen gut überein.

4.4.4. Variation der Netzauflösung

Nun werden drei verschiedene Netzauflösungen verglichen. Variante 1 hat eine Zellgröße von 62,5 m (160×160 Zellen), Variante 2 ist das bereits bestehende Netz mit einer Zellgröße von 31,25 m (320×320 Zellen) und Variante 3 mit 15,625 m (640×640 Zellen). Wie bereits erläutert, ist die Annäherung der Variante 2 recht gut. Die wachsende Amplitude ist bei Variante 1 deutlich stärker. Variante 3, die feinste Netzauflösung, besitzt die höchste Genauigkeit. Die Übereinstimmung des simulierten Falls mit der analytischen Lösung der Geschwindigkeit in x -Richtung wird des Weiteren mit der NSE in Tabelle 4.5 verglichen und in Abbildung 4.14 dargestellt. Hierbei ist zu erkennen, dass die NSE von den beiden feineren Auflösungen sehr ähnlich ist und kein deutlicher Anstieg vorhanden ist. Auch wenn Variante 3 noch etwas genauer ist, werden bei Variante 2 alle Daten sehr akkurat abgebildet. Zwischen den NSE der beiden Varianten gibt es kaum einen Anstieg.

(a) Erhebung des Wassers nach einer halben Periode ($t=672,8\text{ s}$) und nach vier Perioden ($t=5382,4\text{ s}$) für $y=0\text{ m}$ (Darstellung jeden zweiten Wertes)

(b) Zeitlicher Verlauf der Fließgeschwindigkeit in x- und y-Richtung an $(1000\text{ m}, 0\text{ m})$ (Darstellung jeden vierten Wertes)

Abbildung 4.13: Vergleich der numerischen und der analytischen Lösung einer Strömung in dem 2D parabelförmigen Becken mit einer Netzauflösung von 320×320 Zellen

Tabelle 4.5: Vergleich der NSE abhängig von der Netzauflösung mit `hms++` und `hms` bei dem 2D parabelförmigen Becken

Geschwindigkeit	Zellenanzahl	NSE [-]	
		<code>hms++</code>	<code>hms</code>
in x-Richtung	160×160	0,998 244	0,998 259
	320×320	0,999 543	0,999 568
	640×640	0,999 896	0,999 898
in y-Richtung	160×160	0,998 850	0,998 836
	320×320	0,999 651	0,999 654
	640×640	0,999 916	0,999 910

Abbildung 4.14: Vergleich der NSE abhängig von der Netzauflösung mit `hms++` bei dem 2D parabelförmigen Becken

4.4.5. Diskussion

Dieser Fall beschäftigt sich mit der rotierenden Strömung mit Neigungsquellterm ohne Reibung. Das kleine Überschwingen der Wasserspiegelhöhe bei der numerischen Lösung hat keinen physikalischen Grund. Die Amplitude der Geschwindigkeit bei der numerischen Lösung nimmt im Laufe der Zeit geringfügig zu, wodurch die Ungenauigkeit der Simulation steigt. Diese Abweichungen der numerischen Simulation von der analytischen Lösung sind jedoch alle sehr gering. Somit zeigen die Ergebnisse, den korrekten Umgang des Programms mit einer variierenden Sohle und nassen und trockenen Zellen. Um die Ergebnisse gut darzustellen, reicht bei diesem Fall eine grobe Netzauflösung aus, verglichen mit den anderen Fällen. Dies liegt daran, dass es sich hier um einen großen Fall handelt, der ein grobes Netz besitzt und keine kleinräumigen Phänomene beinhaltet. Die Stabilität der Simulation wurde die ganze Zeit erhalten.

5. Fazit und Ausblick

5.1. Fazit

In dieser Arbeit wurde anhand von Simulationsfällen, dem „1D Wechselsprung“, dem „1D Dammbbruch“, dem „2D V-förmiges Einzugsgebiet“ und der „2D parabelförmiges Becken“, die Genauigkeit der Ergebnisse von `hms++` bewertet. In allen vier Fällen haben die berechneten Ergebnisse von `hms++` eine sehr gute Übereinstimmung mit denen der analytischen Lösung. Die NSE ist sehr hoch und läuft gegen 1. Außerdem sind die Ergebnisse von `hms++` und `hms` fast deckungsgleich. In allen Simulationsfällen, bis auf den „1D Wechselsprung“, treten keine Oszillation auf und die Stabilität bleibt die ganze Zeit über erhalten. Alle Fälle erzielen insgesamt sehr gute Ergebnisse.

Des Weiteren wurden die berechneten Ergebnisse in Abhängigkeit zur Netzauflösung untersucht. Es fällt auf, dass es keine einheitliche Netzauflösung für alle Fälle gibt, bei der keine signifikanten Änderungen mehr auftreten. Dies ist nicht verwunderlich, da die Phänomene der Fälle unterschiedliche Größenordnungen besitzen. Der Fall „2D parabelförmiges Becken“ kann gut mit größeren Zellen dargestellt werden, wohingegen der Fall „1D Dammbbruch“ sehr kleine Zellgrößen durch seine Diskontinuität zur genauen Darstellung benötigt.

Eine weitere Erkenntnis ist, dass die NSE nicht zwingend mit feinerer Auflösung monoton zunimmt. Dies ist vor allem bei Diskontinuitäten der Fall, wie im „1D Wechselsprung“ gezeigt. Somit gibt die NSE in einzelnen Fällen als aggregiertes Kriterium nicht unbedingt die tatsächliche Genauigkeit wieder.

5.2. Ausblick

Die hier bearbeiteten Validierungsfälle sind verhältnismäßig kleine Fälle. Diese wurden ausgewählt, da die Fälle analytische Lösungen besitzen, so dass die berechneten Ergebnisse auf ihre Genauigkeit untersucht werden konnten. Aus diesem Grund ist es jedoch schwierig, eine Folgerung für das gesamte Programm `hms++` zu ziehen. Für die Validierungsfälle könnte die Implementierung des verbesserten expliziten Euler-Verfahrens sinnvoll sein, so dass Oszillationen noch mehr unterdrückt werden. Bei größeren Fällen könnten jedoch andere Faktoren ausschlaggebend sein, so dass abgewägt werden muss, ob diese Implementierung sinnvoll wäre. Für die weitere Entwicklung von `hms++` muss eine Validierung anhand von größeren und komplexeren Fällen aus der Natur erfolgen. Zusätzliche Anwendungsfälle könnten weitere Probleme aufdecken, was richtungweisend für die weitere Implementierung von `hms++` wäre. Im Rahmen dieser Arbeit wurden

bereits speziell für die Validierungsfälle Funktionen implementiert und untersucht. Aufgrund der hohen Genauigkeit der Ergebnisse wurde das Programm **hms++** erfolgreich für vier Simulationsfälle validiert. Dies ist jedoch nicht komplett übertragbar auf größere Fälle.

Literatur

- AMANN, F. (2021). „Application of Optimisation Strategies to Shallow Water Flow Simulation“. Masterarbeit. TU Berlin.
- ANDERSON, M., WOESSNER, W. und HUNT, R. (2015). „Applied Groundwater Modeling: Simulation of Flow and Advective Transport. Chapter 6. More on Sources and Sinks“. In: ISBN: 9780120581030. DOI: 10.1016/B978-0-08-091638-5.00006-7.
- AUDUSSE, E., BOUCHUT, F., BRISTEAU, M.-O., KLEIN, R. und PERTHAME, B. (2004). „A Fast and Stable Well-Balanced Scheme with Hydrostatic Reconstruction for Shallow Water Flows“. In: *Siam Journal on Scientific Computing* 25. DOI: 10.1137/S1064827503431090.
- AUDUSSE, E. und BRISTEAU, M.-O. (2005). „A well-balanced positivity preserving “second-order” scheme for shallow water flows on unstructured meshes“. In: *Journal of Computational Physics* 206, S. 311–333. DOI: 10.1016/j.jcp.2004.12.016.
- BERMUDEZ, A. und VAZQUEZ, M. E. (1994). „Upwind methods for hyperbolic conservation laws with source terms“. In: *Computers and Fluids* 23.8, S. 1049–1071. ISSN: 0045-7930. DOI: [https://doi.org/10.1016/0045-7930\(94\)90004-3](https://doi.org/10.1016/0045-7930(94)90004-3). URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0045793094900043>.
- BERTHON, C. und FOUCHER, F. (2012). „Efficient well-balanced hydrostatic upwind schemes for shallow-water equations“. In: *Journal of Computational Physics* 231, S. 4993–5015. DOI: 10.1016/j.jcp.2012.02.031.
- BEVEN, K. und KIRKBY, M. (1979). „A Physically Based, Variable Contributing Area Model of Basin Hydrology“. In: *Hydrol. Sci. Bull.* 24, S. 43–69.
- BORAH, D. K. (2011). „Hydrologic procedures of storm event watershed models: a comprehensive review and comparison“. In: *Hydrological Processes* 25.22, S. 3472–3489. DOI: <https://doi.org/10.1002/hyp.8075>. eprint: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/hyp.8075>. URL: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/hyp.8075>.
- BUSSE, T., MOLKENTHIN, F. und HINKELMANN, R. (2007). *A software concept of a numerical modelling system for an adaptive simulation of coupled hydrodynamic processes*. Verlag der Technischen Universität Graz, Graz, Austria. A. P. Merkel, R. Schütz und T. Wießflecker, eds, ‘Proceedings Forum Bauinformatik 2007’.
- BUSSE, T., SIMONS, F., MIETH, S., HINKELMANN, R. und MOLKENTHIN, F. (2012). *HMS: A generalised software design to enhance the modelling of geospatial referenced flow and transport phenomena*. ‘Proceedings of the 10th International Conference on Hydroinformatics’ Hamburg Germany.

- BUSSING, T. und MURMAN, E. (1985). „Finite-volume method for the calculation of compressible chemically reacting flows“. In: *AIAA journal* 26. DOI: 10.2514/3.10013.
- CEA, L., GARRIDO, M. und AGUDO, J. (2010). „Experimental validation of two-dimensional depth-averaged models for forecasting rainfall–runoff from precipitation data in urban areas“. In: *Journal of Hydrology* 382, S. 88–102. DOI: 10.1016/j.jhydrol.2009.12.020.
- COSTABILE, P., COSTANZO, C. und MACCHIONE, F. (2009). „Two-dimensional numerical models for overland flow simulations“. In: Bd. 124, S. 137–148. ISBN: 9781845641986. DOI: 10.2495/RM090131.
- DHI (2022). *MIKE 21C*. URL: <https://www.mikepoweredbydhi.com/products/mike-21c> (besucht am 10.07.2022).
- DI GIAMMARCO, P., TODINI, E. und LAMBERTI, P. (1996). „A conservative finite elements approach to overland flow: The control volume finite element formulation“. In: *Journal of Hydrology* 175, S. 267–291. DOI: 10.1016/S0022-1694(96)80014-X.
- DUGGAL, K. N. und SONI, J. P. (1996). „Elements Of Water Resources Engineering“. In: *New Age International*.
- EMMETT, W. W. (1978). *Overland flow*. M. J. Kirkby, ed., ‘Hillslope hydrology’.
- ENGINEERS, U. A. C. OF (2000). „Hydrologic Modeling System HEC-HMS Technical Reference Manual“. In: *Hydrologic Engineering Center, Davis, CA*.
- EUROPÄISCHES PARLAMENT UND RAT (2007). *RICHTLINIE 2007/60/EG über die Bewertung und das Management von Hochwasserrisiken*.
- FRACCAROLLO, L. und TORO, E. (Nov. 1995). „Experimental and Numerical Assessment of the Shallow Water Model for Two-dimensional Dam-Break Type Problems“. In: *Journal of Hydraulic Research - J HYDRAUL RES* 33, S. 843–864. DOI: 10.1080/00221689509498555.
- FREEZE, R. und HARLAN, R. (1969). „Blueprint for a physically-based, digitally-simulated hydrologic response model“. In: *Journal of Hydrology* 9, S. 237–258. DOI: 10.1016/0022-1694(69)90020-1.
- GALLAND, J.-C., GOUTAL, N. und HERVOUET, J.-M. (1991). „TELEMAC: A new numerical model for solving shallow water equations“. In: *Advances in Water Resources* 14.3, S. 138–148. ISSN: 0309-1708. DOI: [https://doi.org/10.1016/0309-1708\(91\)90006-A](https://doi.org/10.1016/0309-1708(91)90006-A). URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/030917089190006A>.
- GEIER, W. (2015). *Aus Bächen werden Ströme*. Die unterschätzten Risiken „Starkregen“ und „Sturzfluten“. Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe.

- GODUNOV, S. (1959). „A finite difference method for the numerical computation of discontinuous solutions of the equations of fluid dynamics“. In: *Mat. Sb* 47, S. 271–290.
- GREENBERG, J. M. und LEROUX, A. Y. (1996). „A Well-Balanced Scheme for the Numerical Processing of Source Terms in Hyperbolic Equations“. In: *SIAM Journal on Numerical Analysis* 33.1, S. 1–16. ISSN: 00361429. URL: <http://www.jstor.org/stable/2158421> (besucht am 29.06.2022).
- GUENNEBAUD, G., JACOB, B. und AL, ET (2010). *Eigen v3*. URL: <http://eigen.tuxfamily.org> (besucht am 10.07.2022).
- HARTEN, A. (1983). „High Resolution Schemes for Hyperbolic Conservation Laws“. In: *J. Comput. Phys.* 135, S. 357–393. DOI: 10.1016/0021-9991(83)90136-5.
- HE, Z., WU, W. und WANG, S. S. (2008). „Coupled Finite-Volume Model for 2D Surface and 3D Subsurface Flows“. In: *Journal of Hydrologic Engineering* 13.9, S. 835–845. DOI: 10.1061/(ASCE)1084-0699(2008)13:9(835).
- HINKELMANN, R., LIANG, Q., AIZINGER, V. und DAWSON, C. (2015). „Robust shallow water models“. In: *Environmental Earth Sciences* 74, S. 7273–7274. DOI: 10.1007/s12665-015-4764-1.
- HINKELMANN, R. (2005). *Efficient Numerical Methods and Information-Processing Techniques for Modeling Hydro- and Environmental Systems*. ISBN: 978-3-540-24146-1. DOI: 10.1007/3-540-32379-1.
- HIRSCH, C. (2007). „Numerical Computation of Internal and External Flows: The Fundamentals of Computational Fluid Dynamics“. In: *Numerical Computation of Internal and External Flows: The Fundamentals of Computational Fluid Dynamics*. DOI: 10.1016/B978-0-7506-6594-0.X5037-1.
- HOU, J., LIANG, Q., SIMONS, F. und HINKELMANN, R. (2013). „A 2D well-balanced shallow flow model for unstructured grids with novel slope source term treatment“. In: *Advances in Water Resources* 52, S. 107–131. DOI: 10.1016/j.advwatres.2012.08.003.
- KAMPF, S. K. und BURGESS, S. J. (2007). „A framework for classifying and comparing distributed hillslope and catchment hydrologic models“. In: *Water Resources Research* 43.5. DOI: <https://doi.org/10.1029/2006WR005370>. eprint: <https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1029/2006WR005370>. URL: <https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1029/2006WR005370>.
- KESSERWANI, G. (2013). „Topography discretization techniques for Godunov-type shallow water numerical models: A comparative study“. In: *Journal of Hydraulic Research* 51. DOI: 10.1080/00221686.2013.796574.

- KOMMISSION, E. (2007). *The EU Floods Directive*. URL: https://ec.europa.eu/environment/water/flood_risk/index.htm (besucht am 26.07.2022).
- LEER, B. VAN (1979). „Towards the Ultimate Conservative Difference Scheme V. A Second-order Sequel to Godunov’s Method“. In: *Journal of Computational Physics* 32, S. 101–136. DOI: 10.1016/0021-9991(79)90145-1.
- LEVEQUE, R. (2002). *Finite Volume Methods for Hyperbolic Systems*. DOI: 10.1017/CB09780511791253.
- LIANG, Q. und BORTHWICK, A. (2009). „Adaptive quadtree simulation of shallow flows with wet-dry fronts over complex topography“. In: *Computers & Fluids* 38, S. 221–234. DOI: 10.1016/j.compfluid.2008.02.008.
- LIANG, Q., BORTHWICK, A. und STELLING, G. (2004). „Simulation of dam- and dyke-break hydrodynamics on dynamically adaptive quadtree grids“. In: *International Journal for Numerical Methods in Fluids* 46, S. 127–162. DOI: 10.1002/flid.748.
- LIANG, Q., XIA, X. und HOU, J. (2015). „Efficient urban flood simulation using a GPU-accelerated SPH model“. In: *Environmental Earth Sciences* 74. DOI: 10.1007/s12665-015-4753-4.
- MACDONALD, I., BAINES, M., NICHOLS, N. und SAMUELS, P. (1997). „Analytic Benchmark Solutions for Open-Channel Flows“. In: *Journal of Hydraulic Engineering-asce - J HYDRAUL ENG-ASCE* 123. DOI: 10.1061/(ASCE)0733-9429(1997)123:11(1041).
- MALCHEREK, A. (2004). *Hydromechanik der Oberflächengewässer*.
- NASH, J. und SUTCLIFFE, J. (1970). „River flow forecasting through conceptual models part I — A discussion of principles“. In: *Journal of Hydrology* 10.3, S. 282–290. ISSN: 0022-1694. DOI: [https://doi.org/10.1016/0022-1694\(70\)90255-6](https://doi.org/10.1016/0022-1694(70)90255-6). URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0022169470902556>.
- OERTEL, M. und BUNG, D. B. (2014). *Numerische Strömungssimulation von Fließgewässern – Wo stehen wir und was werden wir im Laufe der nächsten Jahre erreichen?* Dresdner Wasserbauliche Mitteilungen. URL: <https://hdl.handle.net/20.500.11970/103425>.
- OVERTON, D. und BRAKENSIEK, D. (1970). „A kinematic model of surface runoff response“. In: *IAHS Publication* 96.
- ROE, P. L. (1986). „Characteristic-Based Schemes for the Euler Equations“. In: *Annual Review of Fluid Mechanics* 18.1, S. 337–365. DOI: 10.1146/annurev.fl.18.010186.002005. eprint: <https://doi.org/10.1146/annurev.fl.18.010186.002005>. URL: <https://doi.org/10.1146/annurev.fl.18.010186.002005>.
- ROUSSEAU, M. et al. (2015). „Overland Flow Modeling with the Shallow Water Equations Using a Well-Balanced Numerical Scheme: Better Predictions or Just More Complexity“.

- In: *Journal of Hydrologic Engineering* 20.10, S. 04015012. DOI: 10.1061/(ASCE)HE.1943-5584.0001171.
- RUNG, T., XUE, L., YAN, J., SCHATZ, M. und THIELE, F. (2000). *Numerische Methoden der Thermo- und Fluidodynamik*. Technische Universität Berlin, Hermann-Föttinger-Institut für Strömungsmechanik. URL: http://www.cfd.tu-berlin.de/Lehre/tfd_skript/ (besucht am 27.09.2022).
- SAMPSON, J., EASTON, A. und SINGH, M. (2006). „Moving boundary shallow water flow above parabolic bottom topography“. In: *Australian New Zealand Indus Appl Math J* 49, S. 666–680.
- SCHOENEN, D. (2022). *Wasser*. Umweltbundesamt. URL: <https://www.umweltbundesamt.de/themen/wasser/trinkwasser%C2%A0?tab=1&page=4> (besucht am 03.10.2022).
- SHERMAN, L. (1932). „Stream Flow from Rainfall by the Unit-Graph Method“. In: *Eng. News-Record*. 108.
- SIMONS, F. (2020). „A robust high-resolution hydrodynamic numerical model for surface water flow and transport processes within a flexible software framework“. Diss. DOI: 10.14279/depositonce-9589.
- SIMONS, F., BUSSE, T., HOU, J., ÖZGEN-XIAN, I. und HINKELMANN, R. (2013). „A model for overland flow and associated processes within the Hydroinformatics Modelling System“. In: *Journal of Hydroinformatics* 16, S. 375–391. DOI: 10.2166/hydro.2013.173.
- SMITH, R. E. und WOOLHISER, D. A. (1971). „Overland Flow on an Infiltrating Surface“. In: *Water Resources Research* 7.4, S. 899–913. DOI: <https://doi.org/10.1029/WR007i004p00899>. eprint: <https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1029/WR007i004p00899>. URL: <https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1029/WR007i004p00899>.
- SONG, L., ZHOU, J., GUO, J., ZOU, Q. und LIU, Y. (2011). „A robust well-balanced finite volume model for shallow water flows with wetting and drying over irregular terrain“. In: *Advances in Water Resources - ADV WATER RESOUR* 34, S. 915–932. DOI: 10.1016/j.advwatres.2011.04.017.
- STEFFEN, L., TÜGEL, F. und HINKELMANN, R. (2022b). *The Shallow Water Model Intercomparison Session: Hydroinformatics Modeling System (hms/hms++)*. Proceedings of the 39th IAHR World Congress 2022 Granada Spain.
- STEFFEN, L., AMANN, F. und HINKELMANN, R. (2020). *Concepts for performance improvements of shallow water flow simulations*. Hydro-Environment Engineering, I. A. for and -IAHR- R. 1st IAHR Young Professionals Congress 17-18 November 2020 online conference, reviewed extended abstract and oral presentation. Madrid SPAIN.

- STEFFEN, L., AMANN, F. und HINKELMANN, R. (2022a). *Performance Improvement Strategies for an FVM-based Shallow Water Flow Model on 2D Structured Grids*. Proceedings of the 39th IAHR World Congress 2022 Granada Spain.
- SWEBY, P. (1984). „High Resolution Schemes Using Flux Limiters for Hyperbolic Conservation Laws“. In: *SIAM Journal on Numerical Analysis*, S. 995–1011. DOI: 10.1137/0721062.
- TAYFUR, G., KAVVAS, M., GOVINDARAJU, R. und STORM, D. (1993). „Venant Equations for Two-Dimensional Overland Flows Over Rough Infiltrating Surfaces“. In: *Journal of Hydraulic Engineering* 119, S. 51–63. DOI: 10.1061/(ASCE)0733-9429(1993)119:1(51).
- THACKER, W. C. (1981). „Some exact solutions to the nonlinear shallow-water wave equations“. In: *Journal of Fluid Mechanics* 107, S. 499–508. DOI: 10.1017/S0022112081001882.
- TORO, E. (1992). „Riemann Problems and the WAF Method for Solving the Two-Dimensional Shallow Water Equations“. In: *Royal Society of London Philosophical Transactions Series A* 338. DOI: 10.1098/rsta.1992.0002.
- (2001). „Shock-Capturing Methods for Free-Surface Shallow Flows / E.F. Toro.“ In:
- (2009). „Riemann Solvers and Numerical Methods for Fluid Dynamics“. In: S. 163–212. ISBN: 978-3-540-25202-3. DOI: 10.1007/b79761_5.
- TORO, E. und GARCIA-NAVARRO, P. (2007). „Godunov-type methods for free-surface shallow flows: A review“. In: *Journal of Hydraulic Research - J HYDRAUL RES* 45, S. 736–751. DOI: 10.1080/00221686.2007.9521812.
- TORO, E., SPRUCE, M. und SPEARES, W. (1994). „Restoration of the Contact Surface in the HLL-Riemann Solver“. In: *Shock Waves* 4, S. 25–34. DOI: 10.1007/BF01414629.
- TU BERLIN (2022). *Hydroinformatics Modeling System*. URL: <https://www.tu-berlin/wahyd/forschung/projekte/modellentwicklung-und-hydroinformatik/hydroinformatics-modeling-system/> (besucht am 30.06.2022).
- UMWELT BUNDESAMT (2000). *Wasserrahmenrichtlinie*. URL: <https://www.umwelt-bundesamt.de/wasserrahmenrichtlinie> (besucht am 26.07.2022).
- WANG, HU, Q.-H., LI, Y.-X. und LI, S. (2019). „The numerical oscillation suppression method for the large time step scheme“. In: *AIP Advances* 9.11, S. 115313. DOI: 10.1063/1.5120103. eprint: <https://doi.org/10.1063/1.5120103>. URL: <https://doi.org/10.1063/1.5120103>.
- WANG, LIANG, Q., KESSERWANI, G. und HALL, J. W. (2011). „A 2D shallow flow model for practical dam-break simulations“. In: *Journal of Hydraulic Research* 49.3, S. 307–

-
316. DOI: 10.1080/00221686.2011.566248. eprint: <https://doi.org/10.1080/00221686.2011.566248>. URL: <https://doi.org/10.1080/00221686.2011.566248>.
- YEH, G.-T., SHIH, D.-S. und CHENG, R. (2011). „An integrated media, integrated processes watershed model“. In: *Computers & Fluids* 45, S. 2–13. DOI: 10.1016/j.compfluid.2010.11.018.
- ZDF (2021). *Ahrtal: Flut-Opferzahl nach unten korrigiert*. URL: <https://www.zdf.de/nachrichten/panorama/ahrtal-tote-fluten-hochwasser-100.html> (besucht am 01.10.2022).
- ZHANG, T., JIN, J. und XU, S. (Okt. 2016). „The Euler implicit/explicit scheme for the Boussinesq equations“. In: *Boundary Value Problems* 2016, S. 181. DOI: 10.1186/s13661-016-0693-5.
- ZHAO, J., ÖZGEN-XIAN, I., LIANG, D.-f. und HINKELMANN, R. (2017). „Comparison of depth-averaged concentration and bed load flux sediment transport models of dam-break flow“. In: *Water Science and Engineering* 10. DOI: 10.1016/j.wse.2017.12.006.

A. Zusätzliches Material

Teil dieser Arbeit sind die implementieren Validierungsfälle in `hms++`, welche unter <https://git.tu-berlin.de/wahyd/hmspp/validation-adelmann> zu finden sind. Des Weiteren werden die Ergebnisse der Simulationsfälle und deren Auswertung bereitgestellt.